

Таксоны жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) видовой группы, описанные Г.Л. Суворовым, и их типы в коллекциях Зоологического музея Московского государственного университета, Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге и Сибирского зоологического музея в Новосибирске

М.А. Лазарев

Международная академия образования
121433, г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 28, корп. 2
International Academy of Education
Bolshaya Filevskaya, str., 28, building 2, Moscow 121433 Russia
e-mail: cerambycidae@fromru.com, humanityspace@gmail.com

Ключевые слова: Cerambycidae, таксономия, Палеарктика, типовые экземпляры, обозначение лектотипов.

Key words: Cerambycidae, taxonomy, Palaearctic Region, type specimens, lectotype designations.

Резюме: Составлен каталог всех названий (включая непригодные) видовой группы жуков-усачей, описанных Г.Л. Суворовым, и соответствующих типовых экземпляров, которые хранятся в Зоологическом музее Московского государственного университета - ЗММ, в Зоологическом институте РАН (Санкт -Петербург) - ЗИН и в Сибирском Зоологическом музее (Новосибирск) - СЗМ. Типовой материал по большинству названий до сих пор был представлен в музеях сериями синтипов. Типы некоторых названий не были найдены. Каждое описание типового материала пригодного названия (в оригинальном сочетании) сопровождается ссылкой на публикацию с номерами страниц, оригинальным указанием ареала на языке первоописания и валидным названием таксона. *Dorcadion (Cribridorcadion) sareptanum estriatum* Suvorov, 1913, **stat. nov.** принят в качестве валидного названия для подвида из Ставропольского края. Тексты всех русских этикеток типовых экземпляров приведены в современной орфографии, но с сохранением оригинальных дат (по старому стилю); указано современное место хранения экземпляров.

Abstract: A catalogue of all Cerambycidae species-group names (including unavailable) and type specimens described by G.L. Suvorov and preserved in Zoological Museum of the Moscow State University, Zoological Institute (St. Petersburg) and Siberian Zoological Museum (Novosibirsk) is arranged. The most of available names were represented up to now by series of syntypes. Types of several taxa were not discovered. Each description of the type materials of available name is supplied with the reference to its publication with page numbers, original distributinal records in original language and valid name. *Dorcadion (Cribridorcadion) sareptanum estriatum* Suvorov, 1913, **stat. nov.** is accepted as a valid name for the subspecies in Stavropol Region. принят в качестве валидного

названия для подвида из Ставропольского края. All Russian labels are represented in modern orthography, but with original old dates (Julian calendar); the locations of type materials are recorded.

[Lazarev M.A. Species group taxa of Longhorned beetles (Coleoptera, Cerambycidae) described by G.L. Suvorov and their types preserved in the Zoological Museum of the Moscow State University, in the Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg and in Siberian Zoological Museum, Novosibirsk]

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ

1. *Acmaeops amurensis* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915б: 346 - «распространен от среднего Амура, где Амур пересекает Малый Хинган (ст. Пашково, ст. Радде), по Южно-Уссурийскому краю и Приморской области» - *Euracmaeops angusticollis* (Gebler, 1833).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Мал. Хинган, р. Листвяная, VI.911 Радкевич; 2) *Acmaeops amurensis* Тур. м. G. Suvorov det. - ЗИН; 8 паралектотипов: 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: как у лектотипа - ЗИН; 2 самца с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) *Cotyrus*; 2) Мал. Хинган, пер. Лагар-Аул, Амур, 05.VI.911 Радкевич; 3) gen. *Acmaeops* Le Conte *amurensis* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 4) *A. angusticollis* Gebl. N. Plavilstshikov det. - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Мал. Хинган, р. Листвяная, VI.911 Радкевич; 2) *Acmaeops* LeConte *amurensis* Тур. м. G. Suvorov det. - ЗИН; 2 самца с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) *Cotyrus*; 2) Мал. Хинган, р. Листвяная, VI.911 Радкевич; 3) gen. *Acmaeops* LeConte *amurensis* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 4) *A. angusticollis* Gebl. N. Plavilstshikov det. - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Уссур., Нижн. Михайловская, 11.VI.1899 Г. Суворов; 2) *Acmaeops amurensis* Тур. м. G. Suvorov det. - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) *Cotyrus*; 2) Уссури, Верхне-Михайловская, 14.VI.1899 Г. Суворов; 3) *Acmaeops* LeConte *amurensis* Тур. м. G. Suvorov det.; 4) *A. angusticollis* Gebl. N. Plavilstshikov det. - ЗММ.

Примечание. Синонимия опубликована Плавильщиковым (1916: 21).

2. *Dorcadion litigiosum otshakovi* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 81 - «Diese neue subsp. bewohnt im südwestlichen Russland das Bessarabische und Chersonsche Gouv.» - *Dorcadion (Cribridorcadion) litigiosum otshakovi* Suvorov, 1913.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 5 этикетками: 1) окр. Очакова, 23.IV.1906; 2) *Dorcadion Dalm. litigiosum* Ganglb. subsp. *otshakovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) синий прямоугольник; 5) ЛЕКТОТИПУС *Dorcadion litigiosum otshakovi* Suvorov, 1913 Sharovalov des. - ЗИН; 1 паралектотип, самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) окр. Очакова, 23.IV.1906; 2) *Dorcadion Dalm. litigiosum* Ganglb. subsp. *otshakovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН.

3. *Dorcadion borodini* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915а: 118 - «Ставропольская губ., станция Прасковья» - *Dorcadion (Cribridorcadion) ciscaucasicum ciscaucasicum* Jakovlev, 1899b.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Ставропольская губ., ст. Прасковья, VI.1913 Бородин; 2) *Dorcadion borodini* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 паралектотип, самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Ставропольская губ., ст. Прасковья, VI.1913 Бородин; 2) *Dorcadion borodini* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorcadion ciscaucasicum v. borodini* Suv. - ЗИН.

Примечание. Синонимия опубликована Плавильщиковым (Plavilstshikov, 1931: 63), номинативный подвид выделен Лазаревым (2009: 12).

4. *Dorcadion euxinum* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915а: 119 - «Новороссийск» - *Dorcadion (Cribridorcadion) sareptanum euxinum* Suvorov, 1915.

Материал. Голотип не обнаружен.

Примечание. Обнаружены 2 экз., обозначенные как типы *D. euxinum* Suv.: 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Novorossisk, V.1909 N. Bogdanov-Kat'kov; 2) *Dorcadion euxinum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Novorossisk, V.1909 N. Bogdanov-

Kat'kov; 2) *Dorcadion euxinum* Typ. m. G. Suvorov det. ♀; 3) *Dorcadion caucasicum* Kst. W. Shawrow det. - ЗИН. Обе самки определяются как *D. cinerarium novorossicum* Lazarev, 2015 и не являются типами, так как вид описан по единственному самцу, изученному Плавильщиковым (1958), но теперь не найденному. Плавильщиков (1958: 181) определил голотип *Dorcadion euxinum* Suvorov, 1915 как *D. sareptanum* Kraatz, 1873 и высказал сомнение по поводу места его находки. К настоящему времени уже несколько экземпляров таксона найдены в регионе (в окрестностях Краснодара и Темрюка). Самка, обозначенная Суворовым как самец, не является голотипом, поскольку значительно крупнее его (14 мм, тогда как для голотипа была указана длина тела 11.5 мм) и имеет другие признаки - у нее отсутствует спинная белая полоса, плечевая полоса не широкая, опушение надкрылий не черное.

Изменение статуса опубликовано Данилевским с соавт. (Danilevsky et al., 2005).

5. *Dorcadion striatiforme* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 73 - «Kislowodsk (Terek-Gebiet) das Terek und Kubansche Gebiet» - *Dorcadion (Cribridorcadion) sareptanum striatiforme* Suvorov, 1913.

Материал. Лектотип, обозначен Данилевским (Danilevsky, 2013: 16), самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Circassia, Reitter; 2) *Dorcadion striatiforme* Reitter, in litt. G. Suvorov det.; 3) к. Г. Суворова; 4) ЛЕКТОТИПУС *Dorcadion STRIATIFORME* Suvorov, 1913 M. Danilevsky, 2013 des. - ЗИН.

Примечание. Название *Dorcadion striatiforme* было адресовано Суворовым Рейтеру (“*Dorcadion striatiforme* Reitter in litt.”) и именно так включено в определительную таблицу, в которой нет указаний ни на материал, ни на ареал, но на следующей странице имеется замечание, что ареал этого вида совпадает с описанным выше ареалом *D. tristriatum* Suv.: “das Terek- und Kubansche Gebiet” - “Daselbst kommt noch eine ihr sehr ähnliche Art vor, welche von Reitter als *D. striatiforme* bezeichnet worden ist.” Ранее в коллекции находился ещё один синтип (по личному сообщению М.Л. Данилевского) - ассиметричный самец в очень плохом состоянии, который теперь не был обнаружен.

Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 2010a: 44).

6. *Dorcadion striatum* var. *estriatum* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 72 - «in der Umgegend von Pjätigorsk» - *Dorcadion (Cribridorcadion) sareptanum estriatum* Suvorov, 1913, **stat. nov.**

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Кавказ, Пятигорск, 2.V.1894 Г. Суворов; 2) *Dorcadion striatum* Dalm. v. *estriatum* Тур. m. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН.

Примечание. В оригинальном описании упомянут, по крайней мере, ещё один экземпляр (самка), который не был найден.

Название *Dorcadion striatum* var. *estriatum* Suvorov, 1913 было помещено Плавильщиковым (1958: 185) в синонимы *D. striatiforme* Suvorov, 1913, а в Каталоге Палеарктики (Danilevsky, 2010b) - в синонимы *D. holosericeum tristriatum* Suvorov, 1913, но Данилевским (Danilevsky, 2013) опубликовано как синоним *D. sareptanum striatiforme* Suvorov, 1913. В действительности изучение наличного материала показало, что лектотип *D. striatiforme* соответствует высокогорной популяции мелких жуков из окрестностей Теберды, тогда как крупные равнинные *D. sareptanum estriatum* Suvorov, 1913, **stat. nov.** встречаются в окрестностях Пятигорска, Кисловодска и Черкесска.

7. *Dorcadion karsense* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915а: 118 - «Окрестности крепости Карса» - *Dorcadion (Cribridorcadion) karsense* Suvorov, 1915.

Материал. Голотип (самец с длиной тела 12 мм) не обнаружен.

8. *Dorcadion daratshitshagi* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915а: 120 - «Эриванская губ.: Дарачичаг» - *Dorcadion (Cribridorcadion) daratshitshagi* Suvorov, 1915.

Материал. Голотип (по монотипии), самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Holotypus (красная); 2) Эриван, Дарачичаг, Добровлянск.; 3) *Dorcadion daratshitshagi* Тур. m. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН.

Примечание. В коллекции ЗИН есть самка *D. sulcipenne argonauta* Suvorov, 1913, с золотистым кружком и 2 этикетками: «Kaukasus Эриван. Dobrowljanskyi» и «*Dorcadion daratshitshagi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀», но не относящаяся к типовой серии, так как не упомянута в оригинальном описании.

9. *Dorcadion argonauta* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 74 - «Im Gouv. Eriwan in der Umgegend vom Dorfe Kisilkom von Dr. D.M. Maljushenko und B.E. Dobrowljansky gesammelt worden» - *Dorcadion (Cribridorcadion) sulcipenne argonauta* Suvorov, 1913.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Kaukasus Кизилкоч Dobrowljanskyi; 2) *Dorcadion argonauta* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) ЛЕТОТИПУС *Dorcadion argonauta* Suvorov, 1913 Sharovalov des. - ЗИН; 9 паралектотипов; 1 самка с 3 этикетками: 1) Erivan g., Кизилкоч, Maljushenco; 2) *Dorcadion Dalm. argonauta* v. *pallescens* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самка с 4 этикетками: 1) Cotypus (красная); 2) Kisilkotsh, dist. Erivan, Maljushenco; 3) Erivansk. dis., Кизилко, Maljushenco; 4) *arganatorum* [описка?] v. *pallescens* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 4 самки, каждая с 3 этикетками: 1) Erivansk. g., Кизилкоч, Maljushenco; 2) *Dorcadion Dalm. argonauta* v. *pallescens* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 3 самца, с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Erivansk. g., Кизилкоч, Maljushenco; 2) *Dorcadion argonauta* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН.

Примечание. Опубликованное название типового местонахождения “Kisilkom” отсутствует на всех наличных этикетках (как и на картах). На типовом материале местонахождение обозначено как “Кизилкоч”. Селение с таким названием сейчас известно как Ашоцк (ранее Гукасян). Вероятно, именно оно и имелось в виду автором. В окрестностях Ашоцка популяции *D. argonauta* крайне многочисленны.

В коллекции ЗИН имеется самка, также обозначенная как тип, с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Kaukasus Амамлы Maljushenco; 2) *Dorcadion argonauta* Тур. м. G. Suvorov det. ♀;

3) к. Г. Суворова; она не относится к типовой серии, так как она не упомянута в оригинальном описании.

Изменение статуса опубликовано Лазаревым (2008: 132).

10. *Dorcadion kurda* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 76 - «Im Karischen Gebiet (Sarakamysch)» - *Dorcadion (Cribridorcadion) sulcipenne argonauta* Suvorov, 1913.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Карская об., Сарыкамыш, V.1911; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 8 паралектотипов: 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Erivansk. g., Кизилкоч, Maljushenco; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Erivansk. g., Кизилкоч, Maljushenco; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Coturus (красная); 2) окр. Карса Каладжик Олсуфьев; 3) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. - ЗММ; 1 самец, 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) окр. Карса Олсуфьев; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Sarykamyş, prov. Kars, 20.V.13; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Sarykamyş, prov. Kars, 26.V.13; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Sarykamyş, prov. Kars, 21.IV.13; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ.

Примечание. Изучены 18 экземпляров из нескольких музеев, обозначенные автором таксона как типы, но собранные после публикации оригинального описания и, таким образом, не относящиеся к типовой серии: 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Coturus (красная); 2) Sarykamyş et vicina, 15.V.14; 3) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Окр. Карса ю. Форты, Олсуфьев, IV.915; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Окр. Карса ю. Форты, Олсуфьев, 5.IV.15; 2) *Dorcadion kurda* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком

и 2 этикетками: 1) Окр. Карса, Каладжик, Олсуфьев, 7.IV.15; 2) *Dorcadion kurda* Тур. m. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 2 самки с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) autotypus non cotypus! (белая); 2) Окр. Карса, Каладжик, Олсуфьев, 7.IV.1915; 3) *Dorcadion kurda* Тур. m. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) окр. Карска юж. Форты, 11.IV.1915; 2) *Dorcadion kurda* Тур. m. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) окр. Карска юж. Форты, 11.IV.1915 Олсуфьев; 2) *Dorcadion kurda* Тур. m. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) окр. Карса юж. Форты, 12.IV.1915 Олсуфьев; 2) *Dorcadion kurda* Тур. m. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorcadion argonauta* Suv. V. Selivanovskij det. - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) autotypus non cotypus! (белая); 2) Окр. Карса, К. Гювач, Олсуфьев, 21.IV.1915; 3) *Dorcadion kurda* Тур. m. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) окр. Карска ю. Форты, 25.IV.1915, 2) *Dorcadion kurda* Тур. m. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) окр. Карса ю. Форты, Олсуфьев, 25.IV.15; 2) *Dorcadion kurda* Тур. m. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) окр. Карса, К. Гювач, Олсуфьев, 28.IV.15; 2) *Dorcadion kurda* Тур. m. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) autotypus non cotypus! (белая); 2) окр. Карса Ю. Форты, Олсуфьев, Кара-даг, 1.V.15; 3) *Dorcadion kurda* Тур. m. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) окр. Карса ю. Форты, Олсуфьев, Кара Даг, 1.V.15; 2) *Dorcadion kurda* Тур. m. G. Suvorov det. ♀; 3) *Dorcadion argonauta* Suv. W. Shawrow det. - ЗИН; 2 самца с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Окр. Карса ю. Форты, Олсуфьев, 7.V.1915; 2) *Dorcadion kurda* Тур. m. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) окр. Карска ю. Форты, 7.V.1915; 2) *Dorcadion kurda* Тур. m. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН.

Синонимия опубликована Плавильщиковым (Plavilstshikov, 1931: 60), изменение статуса - Лазаревым (2008: 132).

11. *Dorcadion goktshanum* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915а: 117 - «Озеро Гокча» - *Dorcadion (Cribridorcadion) sulcipenne goktshanum* Suvorov, 1915.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) оз. Гокча, 26.VI.902 Елачич; 2) *goktshanum* typ ♂ Suv. G. Suvorov det; 3) [red] ЛЕТОТИПУС *Dorcadion gokshanicum* Suvorov, 1915, Shapovalov des.- ЗИН; 40 паралектотипов: 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Erivansk. g., оз. Гокча, Maljushenco; 2) *Dorcadion goktshanum* Typ. m. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Cotype (красная); 2) Erivansk. g., оз. Гокча, Maljushenco; 3) *Dorcadion goktshanum* Typ. m. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 3 самца с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Erivansk. g., оз. Гокча, Maljushenco; 2) *Dorcadion goktshanum* Typ. m. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Erivansk. g., оз. Гокча, Maljushenco; 2) *Dorcadion goktshanum* Typ. m. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Erivansk. g., оз. Гокча, Maljushenco; 2) *Dorcadion gokthantum* [sic!] Typ. m. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Эриван, Dobrowljanskyi; 2) *Dorcadion goktshanum* Typ. m. G. Suvorov det. ♀; 3) *Dorcadion sulcipenne* Küst. m. *goktshanum* Suv. W. Shawrow det. - ЗИН; 17 самцов с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) оз. Гокча, 26.VI.902 Елачич; 2) *Dorcadion goktshanum* Typ. m. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 13 самцов с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) оз. Гокча, 26.VI.902 Елачич; 2) *Dorcadion goktshanum* Typ. m. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 2 самки с золотистым кружком и такими же этикетками - ЗИН.

Примечание. Синонимия опубликована Плавильщиковым (Plavilstshikov, 1927: 51), изменение статуса - Данилевским и др. (Danilevsky et al., 2005: 137).

12. *Dorcadion armenum* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915а: 117 - «Закавказье: озеро Гокча» - *Dorcadion (Cribridorcadion) sulcipenne goektshanum* Suvorov, 1915.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) оз. Гокча 26.VI.1902 Елачич; 2) *Dorcadion armenum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 6 паралектотипов; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) оз. Гокча 26.VI.1902 Елачич; 2) *Dorcadion armenum* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 1 самец, с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Cотypus; 2) оз. Гокча 26.VI.1902 Елачич; 3) *Dorcadion armenum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 2 самца с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) оз. Гокча 26.VI.1902 Елачич; 2) *Dorcadion armenum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 2 самца с золотистым кружком и 3 этикетками этикетками: 1) оз. Гокча 26.VI.1902 Елачич; 2) *Dorcadion armenum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorcadion sulcipenne* Küst. m. *goktshanum* Suv. a. *armenum* Suv. W. Shawrow det.» - ЗИН.

Примечание. Синонимия опубликована Данилевским (Danilevsky, 2010b: 254).

13. *Dorcadion demokidovi* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915а: 115 - «Мукузан, удельное имение Сигнахского уезда, Тифлисской губ.» - *Dorcadion (Cribridorcadion) demokidovi* Suvorov, 1915.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Мукузан. уд. им., Сигнах. у. Тиф. г., 11.IV.1914 Демокидов; 2) *Dorcadion demokidovi* Тур. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) ЛЕСТОТYPUS *Dorcadion demokidovi* Suvorov, 1915, Shapovalov des. - ЗИН; 4 паралектотипа; 1 самец с 2 этикетками: 1) Мукузан. уд. им., 5-6.IV.1914 К. Демокидов; 2) *Dorcadion demokidovi* Suv. N. Plavilstshikov det. - ЗММ; 1 самка с 2 этикетками: 1) Мукузан. уд. им., 5-6.IV.1914 К. Демокидов; 2) *Dorcadion demokidovi* Тур. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 2 самки с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Мукузан. уд. им., Сигнах. у. Тиф. г., 11.IV.1914 Демокидов; 2) *Dorcadion demokidovi* Тур. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН.

14. *Docadion kagyzmanicum* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915а: 120 - «Карсская обл.: Кагызман» - *Dorcadion (Cribridorcadion) basale* Kraatz in Küster, 1873.

Материал. Голотип (самец с длиной тела 11 мм) не обнаружен.

Примечание. Синонимия опубликована Данилевским (Danilevsky, 2010a: 47).

15. *Dorcadion tristriatum* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 71 - «Von mir in der Umgegend von Kislovodsk, im Terek-Gebiet, Ende April und Anfang Mai 1894 gefangen worden» - *Dorcadion (Cribridorcadion) holosericeum tristriatum* Suvorov, 1913.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Кавказ, Кисловодск, 3.V.1894 Г. Суворов; 2) *Dorcadion tristriatum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) [красная] LECTOTYPUS *Dorcadion tristriatum* Suvorov, 1913, A.Shapovalov des. - ЗИН; 28 паралектотипов; 8 самцов с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Кавказ, Кисловодск, 3.V.1894 Г. Суворов; 2) *Dorcadion tristriatum*. Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 2 самки с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Кавказ, Кисловодск, 3.V.1894 Г. Суворов; 2) *Dorcadion tristriatum* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 5 самцов с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Кавказ, Кисловодск, 3.V.1894 Г. Суворов; 2) *Dorcadion tristriatum* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с 3 этикетками: 1) Cotypus; 2) Кавказ, Кисловодск, 5.V.1894, Г. Суворов; 3) *Dorcadion tristriatum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 8 самцов с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Кавказ, Кисловодск, 5.V.1894 Г. Суворов; 2) *Dorcadion tristriatum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Кавказ, Кисловодск, 5.V.1894, Г. Суворов; 2) *Dorcadion tristriatum* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 3 самки с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Кавказ, Кисловодск, 5.V.1894 Г. Суворов; 2) *Dorcadion tristriatum* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Gomi: distr. Gori (Tiflis), IV.1913; 2) *tristriatum*

Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН.

Примечание. Изменение статуса опубликовано Брейнингом (Breuning, 1962: 296).

16. *Dorcadion scabricolle elisabetholicum* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915а: 119 - «окр. Елисаветполя» - *Dorcadion (Cribridorcadion) scabricolle elisabetholicum* Suvorov, 1915.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Elisavetpol et vicina, IV.1913; 2) *scabricolle elisabetholicum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 4 паралектотипа; 2 самца, 1 самка с золотистыми кружками и 3 этикетками: 1) Elisavetpol et vicina, IV.1913; 2) *scabricolle elisabetholicum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Coturus [красная]; 2) Erivansk g., [название места неразборчиво], Maljushenco.; 3) *scabricolle elisabetholicum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ.

17. *Dorcadion dobrovljanskii* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915а: 116 - «Эриванская губ.: сел. Куки» - *Dorcadion (Cribridorcadion) dobrovljanskii* Suvorov, 1915.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с 2 этикетками и золотистым кружком: 1) Erivansk. g., сел. Кюка, Maljushenco; 2) *Dorcadion dobrovljanskii* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 3 паралектотипа: 1 самка с 3 этикетками и золотистым кружком: 1) Эриванск. губ., сел. Кюки, Малюженко; 2) *dobrovljanskiyi* тур. м., G. Suvorov det.; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Erivansk. g., сел. Кюка, Maljushenco; 2) *Dorcadion dobrovljanskii* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Erivansk. g., сел. Гемур, Maljushenco; 2) *Dorcadion dobrovljanskii* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ.

18. *Dorcadion cineriferum* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910b: 290 - «In Transkaukasien in der Umgegend des Goktsha Sees» - *Dorcadion (Cribridorcadion) cineriferum* Suvorov, 1910.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым

кружком и 3 этикетками: 1) Erivansk g. оз. Гокча Maljushenco; 2) *Dorcadion cineriferum* Тур.м. G.Suvorov. det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 9 паралектотипов; 1 самка с 2 этикетками: 1) Erivansk g. оз. Гокча Maljushenco; 2) *Dorcadion cineriferum* Тур.м. G.Suvorov. det. ♀ - ЗММ; 1 самка с 3 этикетками: 1) *Cotypus* [красная]; 2) Erivansk g. оз. Гокча Maljushenco; 3) *Dorcadion cineriferum* Тур.м. G.Suvorov. det. ♀ - ЗММ; 1 самец с 4 этикетками: 1) *Cotypus* [красная]; 2) Erivansk g. оз. Гокча Maljushenco; 3) *Dorcadion cineriferum*; 4) *D.cineriferum* Suv. N.Plavilstshikov det. - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Erivansk g. оз. Гокча Maljushenco; 2) *Dorcadion cineriferum* Тур.м. G.Suvorov. det. ♂ - ЗИН; 3 самки с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Erivansk g. оз. Гокча Maljushenco; 2) *Dorcadion cineriferum* Тур.м. G.Suvorov. det. ♀; 3) к. Г.Суворова - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Erivansk g. оз. Гокча Maljushenco; 2) *Dorcadion cineriferum* Тур.м. G.Suvorov. det. ♀ - ЗИН.

19. *Dorcadion (Compsodorcadion) inderiense* Suvorov, 1911.

Suvorov, 1911a: 69 - «Längs dem Ufer des Indersk-Sees, Gebiet Uralsk» - *Dorcadion* (s. str.) *glycyrrhizae inderiense* Suvorov, 1911.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) окр. Индерского озера, V.1901 г.; 2) *Compsodorcadion inderiensis* Type m. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorcadion dubianskii* Jac. W. Shawrow det.; 4) LECTOTYPUS *Dorcadion inderiensis* Suvorov, 1911 A.Shapovalov des. - ЗИН; 2 паралектотипа: 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) окр. Индерского озера, V.1901 г.; 2) *Compsodorcadion inderiensis* Type m. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) окр. Индерского озера, V.1901 г.; 2) *Compsodorcadion inderiensis* Type m. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова; 4) *D. Dubiankii* B. Jak. m. ♀ *suffuscum* m. paratype N. Plavilstshikov det. - ЗИН.

Примечание. В оригинальном описании указаны точные размеры самца и самки (“♂, long. 16, lat. 5.5 mm.; ♀ long. 18.5 mm., lat. 7,3 mm.”), что может свидетельствовать о наличии только двух экземпляров в типовой серии, однако, из текста

описания очевидно, что их было больше.

Название *Dorcadion (Compsodorcadion) inderiense* var. *penichrus* Suvorov, 1911 не является пригодным, так как опубликовано для той же популяции, что и номинативная форма, т.е. автор определенно придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999)

Оно ошибочно включено в число синонимов *D. g. inderiense* в каталог усачей Палеарктики (Danilevsky, 2010b).

Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 1999: 39).

20. *Dorcadion (Compsodorcadion) uvarovi* Suvorov, 1911.

Suvorov, 1911b: 279 - «Von B. Uvarov und D. Borodin im Uralsk-Gebiet in der Umgegend der Stadt Temir, $\frac{1}{2}$ IV.1908, gesammelt» - *Dorcadion* (s. str.) *glycyrrhizae uvarovi* Suvorov, 1911.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с 3 этикетками и золотистым кружком: 1) г. Темир, Урал. обл. 23.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Compsodorcadion uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) [красная] LECTOTYPUS *Compsodorcadion uvarovi* Suvorov, 1911 A.Shapovalov des. - ЗИН; 37 паралектотипов; 1 самец с 3 этикетками: 1) Сотуре [красная]; 2) р. Тимир. Кок-Джида. Оренбу. г. 2.IV.1908; 3) *Compsodorcadion uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 2 самца с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Г. Темир, Урал. обл. 16.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Compsodorcadion uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самка с 2 этикетками: 1) Сотуре [красная]; 2) р. Тимир. Кок - Джида. Оренб. г. 2.IV.1908; 3) *Compsodorcadion uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Г. Темир, Урал. обл. 16.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *uvarovi* Suvorov G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Темир. у., Урал. обл. оз. Куйгун-куль 3.V.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *uvarovi* Suvorov G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самец и 3 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 16.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorcadion* s. str.

uvarovi Suv. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 5 самцов, каждый с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 16.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 2 самки с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 16.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Compsodorcadion uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 16.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Compsodorcadion uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 16.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Compsod. uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 3 самки, каждая с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 16.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Г. Темир, Урал. обл. 17.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Compsodorcadion uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 17.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Compsodorcadion uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 17.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Compsodorcadion uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 17.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) *D. uvarovi* m. *pseudouvarovi* Voříšek det. 1975 ♀ - ЗИН; 4 самца с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 23.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 23.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 23.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) *D. uvarovi* m. *pseudouvarovi* Voříšek det. 1975 ♀ - ЗИН; 3 самца, каждый с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 27.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 27.IV.08 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самец с золотистым

кружком и 2 этикетками: 1) Тургайская обл. р. Темир 28.IV.908;
2) *Compsodorcadion uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ;
1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) г. Темир,
Урал. обл. оз. Куйгун-Куль 3.V.1908 Д. Бородин и Б. Уваров;
2) *Compsodorcadion uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀;
3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) г. Темир,
Урал. обл. мог. Даумчар 29.V.08 Д. Бородин и Б. Уваров;
2) *Comps. uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН.

Примечание. Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 1999: 39).

21. *Dorcadion (Compsodorcadion) androsovi* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909b: 93 - «Gesammelt in der Nähe der Station Kara-Tshakat (Kleine Barsuki-Steppe), Gebiet Turgai, Anfang IV.1898, in den Sand-Steppen Dzhideli, Gebiet Turgai, V.Dubjansky, 7-12.V.1904, und auch in der Umgebung der Station Tshelkar (grosse Barsuki-Steppe) IV.1908, N. Androsov» - *Dorcadion* (s. str.) *glycyrrhizae androsovi* Suvorov, 1909.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) степь м. Барсуки бл. Кара-Чоката, Тург. обл. Н.В. Андросов, [3.IV.1908 (на нижней стороне этикетки)]; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) *Dorcadion androsovi* Suv. a. *barsukorum* Suv., W. Shawrow det. 4) [красная] ЛЕКТОТИПУС *Compsodorcadion androsovi* Suvorov, 1909 A.Shapovalov des. - ЗИН; 30 паралектотипов; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) степь М. Барсуки бл. Кара-Чокота, Тург. обл. Н. В. Андросов; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) *D. androsovi* Suv. a. *Barsukorum* Suv. det. N. Plavilstshikov ♀ - ЗММ; 1 самка с 3 этикетками: 1) степь М. Барсуки бл. Кара-Чокота, Тург. обл. Н.В. Андросов; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) *D. androsovi* Suv. a. *Barsukorum* Suv. det. N. Plavilstshikov - ЗММ; 1 самец с 2 этикетками: 1) степь м. Барсуки бл. Кара-Чоката, Тург. обл. Н. В. Андросов; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) окр. Челкара, Тург. обл. степь Б. Барсуки Н.В. Андросов; 2) *Compsodorcadion androsovi* Suvorov v. *rufiscapus* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ;

1 самец с 2 этикетками: 1) окр. Челкара. Тург. обл. степь Барсуки Н.В. Андросов; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) степь М. Барсуки бл. Кара-Чоката, Тург. обл., Н.В. Андросов; 2) *Compsodorcadion androsovi* v. *rufiscapus* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самец с 3 этикетками: 1) пески Джидели 7-12.V.04. Дубянский; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) *Dorcadion glycyrrhizae androsovi* Suv. M. Danilevsky det. 2000 - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. пески. Кум-Кудук 2.VI.08 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. androsovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorcadion* s. str. *androsovi* Suv. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) степь М. Барсуки бл. Кара-Чокота, Тург. обл. Н. В. Андросов, 3.IV.1908; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) степь м. Барсуки бл. Кара-Чоката, Тург. обл. Н.В. Андросов, 4.IV.1908; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. г. Джиланды 9.VI.08 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. androsovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) ст. Челкар, окр. Таши, 19.IV.04 Дубянский; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл., V.08 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. androsovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Чатырлы-Бесчоку, 1-3.V.04 Дубянский; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) Уральск. обл., мог. Даумчар, 2.V.06 Б. Уваров; 2) *Comps. androsovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) пески Джидели, 7-12.V.04 Дубянский; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 3 этикетками: 1) пески Джидели, 7-12.V.04 Дубянский; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow. det. ♂; 3) *Dorcadion glycyrrhizae androsovi* Suv. M. Danilevsky det. 2000 - ЗИН; 1 самец с 3 этикетками: 1) пески Джидели 7-12.V.04. Дубянский; 2) *Compsodorcadion androsovi* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) *Dorcadion glycyrrhizae androsovi* Suv. M. Danilevsky det.

2000 - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл., г. Джиланды, 26.V.08 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. androsvi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл., 27.V.08 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. androsvi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) *Dorc. Androsvi m. dorsointantum*. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 2 самца с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл., мог. Даумчар, 29.V.08 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. androsvi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл., мог. Даумчар, 29.V.08 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. androsvi*. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл., мог. Даумчар, 29.V.08 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. uvarovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) *Dorc. Androsvi* Suv. м. ♀ *fuscopubens* Br. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) степь М. Барсуки бл. Кара-Чоката, Тург. обл., 16.VI. Н. В. Андросов, 16.IV.1908; 2) *Compsodorcadion androsvi v. barsukorum* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) *D. androsvi* Suv. м. *barsukorum* Suv. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 16.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. androsvi v. rufiscapus* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. 23.IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *androsvi v. rufiscapus*. Тур. G. Suvorov det. - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Темир. у., Урал. обл., оз. Куйгункуль, 2.V.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Compsodorcadion Androsvi v. rufiscapus* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самец с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. оз. Куйгун-Куль 2.V.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. androsvi v. rufiscapus* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл. оз. Куйгун-Куль 3.V.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. androsvi v. rufiscapus* м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) г. Темир, Урал. обл., Ак-Бута, 31.V.08 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Comps. androsvi v. rufiscapus* м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН.

Примечание. Названия *Dorcadion (Compsodorcadion) androsvi* var. *rufiscapus* Suvorov, 1909 и *D. (C.) a. var. barsukorum* Suvorov, 1909 не являются пригодными, так как опубликованы для тех же

популяций, что вошли и в состав номинативной формы, т.е. автор определенно придал им инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999). Они ошибочно включены в число синонимов *D. g. androsovi* в каталог усачей Палеарктики (Danilevsky, 2010b).

Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 1999: 39).

22. *Compsodorcadion turgaicum* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915а: 121 - «Тургайская обл.: Калмак» - *Dorcadion* (s. str.) *glycyrrhizae turgaicum* (Suvorov, 1915).

Материал. Голотип (по монотипии), самец с 2 этикетками: 1) Тургай об. р. Калмак 12-V-1913; 2) *turgaicum* G. Suvorov det. - ЗММ.

Примечание. В первоописании дата экземпляра опубликована как: «12.V.1912», а его размеры обозначены как: «дл. 23 мм., шир. 8,2 мм.», в то же время настоящие размеры голотипа соответственно 20.7 мм и 7.2 мм.

Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 2001: 21).

23. *Compsodorcadion akmolicum* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915а: 121 - «Акмолинская обл.: озеро Улу-Куль» - *Dorcadion* (s. str.) *glycyrrhizae turgaicum* (Suvorov, 1915).

Материал. Голотип (по монотипии), самец с золотистым кружком и 5 этикетками: 1) Holotypus *Compsodorcadion akmolicum* Suvorov det. 1915 (красная); 2) оз. Улу-Куль. Акмолинск об. 21.V.1912. Мальцев; 3) *Com. akmolicum* G. Suvorov det. ♂; 4) *Dor. Turgaicum* m. *akmolicum* Voříšek det. 19; 5) к. Г. Суворова - СЗМ.

Примечание. В коллекции ЗИН есть самец, обозначенный как тип, с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) оз. Ацилы, Покр. вол. [Покровской волости], Акмолин. у. Балыклейск 21.V.99; 2) *Compsodorcadion akmolicum* Тур. m. G. Suvorov det. ♂, но этот экземпляр не относится к типовой серии, так как не упомянут в первоописании.

Синонимия опубликована Плавильщиковым (1958: 342).

24. *Dorcadion (Compsodorcadion) glazunovi* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 69 - «Im Bezirk von Dsharkent (Semirjetschje-Gebiet), längs dem Ufer des fl. Ili, im Tal» - *Dorcadion* (s. str.) *crassipes glazunovi* Suvorov, 1910.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glazunovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 26 паралектотипов; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Dzungaria Rus., Dzarkent; 2) *Compsodorcadion glazunovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 2 самца с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glazunovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glazunovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorc. obtusipenne* Pic ssp. *glazunovi* Suv. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 2 самца с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glazunovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glazunovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glazunovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 2 самца с 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glazunovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 14.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glazunovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 14.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glazunovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 2 самца с золотистым кружком и

2 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 14.IV.1906. В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glasunovi* Туре m. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Cotype [красная]; 2) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 14.IV.1906 В. Рюкбейль; 3) *Compsodorcadion glasunovi* Туре m. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Cotype (красная); 2) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 14.IV.1906 В. Рюкбейль; 3) *Compsodorcadion glasunovi* Туре m. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 2 самки с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 14.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glasunovi* Туре m. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 14.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glasunovi* Тур. m. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 14.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glasunovi* Тур. m. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 2 самца с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 17.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glasunovi* Туре m. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 17.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glasunovi* Туре m. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Джаркентск. у., Каменная речка, 30.IV.910 Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glasunovi* Тур. m. G. Suvorov det. ♂; 3) coll. Dr. Lgocki - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Джаркентск. у., Каменная речка, 30.IV.1910 Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion glasunovi* Тур. m. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Джаркентск. уезд. Чёлокси. 4.V.09 Рюкбейль; 2) *glasunovi* Туре m. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН.

Примечание. Изменение статуса опубликовано Брейнингом (Breuning, 1962: 199).

25. *Dorcadion (Compsodorcadion) jakovlevianum* Suvorov, 1911.

Suvorov, 1911a: 60 - «Chinesisches Gebiet östlich vom See Zaisan, Ort Mai-kaptshagai ...; Vorgebirge des Saikan, Bach Kalmak-pai» - *Dorcadion* (s. str.) *gebleri gebleri* Kraatz in Küster, 1873.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с 2 этикетками:

- 1) предг. г. Сайкана, руч. Калмак-Пай 2.VII.910 А. Якобсон;
- 2) *jakovlevianum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 53 паралектотипа; 2 самца с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) на вост. от Зайсана, ур. Май-Капчагай 1.VI.903. Гр[ум].-Грж[имайло].; 2) *Compsodorcadion jakovlevianum* Туре м. А. Semenov-Tian-Shansky det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) на вост. от Зайсана, ур. Май-Капчагай 1.VI.903. Гр[ум].-Грж[имайло].; 2) *Compsodorcadion jakovlevianum* Туре м. А. Semenov-Tian-Shansky det. ♀ - ЗММ; 3 самца с 2 этикетками: 1) на вост. от Зайсана, ур. Май-Капчагай 1.VI.903. Гр[ум].-Гржи[майло].; 2) *Compsodorcadion jakovlevianum* T.Sch. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самка с 2 этикетками: 1) на вост. от Зайсана, ур. Май-Капчагай 1.VI.903. Гр[ум].-Гржи[майло].; 2) *Compsodorcadion jakovlevianum* T.Sch. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 1 самка с 2 этикетками: 1) на вост. от Зайсана, ур. Май-Капчагай 1.VI.903. Гр[ум].-Гржи[майло].; 2) *jakovlevianum* Sem. А. Semenov det. - ЗММ; 15 самцов с 2 этикетками: 1) на вост. от Зайсана, ур. Май-Капчагай 1.VI.903. Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Com. jakovlevianum* Тур. м. А. Semenov-Tian-Shansky. det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 3 этикетками: 1) на вост. от Зайсана, ур. Май-Капчагай 1.VI.903. Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Com. jakovlevianum* Тур. м. А. Semenov-Tian-Shansky det. ♂; 3) *Dorc. Gebleri* Kr. m. *Jakovlevianum* Suv. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) На вост. от Зайсана, ур. Май-Капчагай 1.VI.903. Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Com. jakovlevianum* Тур. м. А. Semenov-Tian-Shansky det. ♀ - ЗИН; 21 самец с 2 этикетками: 1) предг. г. Сайкана руч. Калмак-Пай 2.VII.910 А. Якобсон; 2) *jakovlevianum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) предг. г. Сайкана, руч. Калмак-Пай 2.VII.910 А. Якобсон; 2) *Com. jakovlevianum* Тур. м. А. Semenov-Tian-Shansky det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) предг. г. Сайкана, руч. Калмак-Пай, 900 м 2.VII.910 Якоб.

2) *Com. jakovlevianum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 2 самки с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) предг. г. Сайкана, руч. Калмак-Пай 2.VII.910 А. Якобсон; 2) *jakovlevianum* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 2 самки с 2 этикетками: 1) предг. г. Сайкана, руч. Калмак-Пай 2.VII.910 А. Якобсон; 2) *jakovlevianum* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) на вост. от Зайсана, ур. Май-Капчагай 1.VI.903. Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Com.jakovlevianum* Тур. м. A. Semenov-Tian-Shansky det. ♂ - ЗИН.

Примечание. Согласно первоописанию, экземпляр с датой 1.VI.1903 был собран Якобсоном, однако на этикетке экземпляра указана фамилия Грум-Гржимайло. На этикетках многих экземпляров стоит дата 2.VII.1910, не упомянутая в первоописании, согласно которому жуки были собраны «2.VII.1900».

Синонимия была опубликована Плавильщиковым (1958: 337), изменение статуса - Данилевским (Danilevsky, 1996b: 2).

26. *Dorcadion (Compsodorcadion) jakovlevianum zaisanense* Suvorov, 1911.

Suvorov, 1911a: 61 - «Am südöstl. Ufer des Zaisan-Sees» -

Dorcadion (s. str.) *gebleri gebleri* Kraatz in Küster, 1873.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с 2 этикетками: 1) юго-вост. бер. оз. Зайсана, 2.VI.910 А. Якобсон; 2) *jakovlevianum zaisanense* subsp. Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 40 паралектотипов; 1 самец с 2 этикетками: 1) Sibir occ.; 2) *jakovlevianum zaisanense* subsp. Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 22 самца с 2 этикетками: 1) юго-вост. бер. оз. Зайсана, 2.VI.910 А. Якобсон; 2) *jakovlevianum zaisanense* subsp. Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец и 2 этикетками: 1) юго-вост. бер. оз. Зайсана 2.VI.910 А. Якобсон; 2) *jakovlevianum zaisanense* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 8 самок и 2 этикетками: 1) юго-вост. бер. оз. Зайсана 2.VI.910 А. Якобсон; 2) *jakovlevianum zaisanense* subsp. Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками: 1) юго-вост. бер. оз. Зайсана 2.VI.910 А. Якобсон; 2) *jakovlevianum zaisanense* subsp. Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) *Dorc. gebleri* Kr. м. ♀ *autovestitum* Plav. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 4 самца с 2 этикетками: 1) юго-вост. бер. оз. Зайсана,

2.VI.910 А. Якобсон; 2) *C. jakovlevianum saisanense* subsp. Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) юго-вост. бер. оз. Зайсана, 2.VI.910 А. Якобсон; 2) *jakovlevianum saisanense* subsp. Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) *Dorcadion gebleri* Kr. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 1 самец с 3 этикетками: 1) юго-вост. бер. оз. Зайсана, 2.VI.910 А. Якобсон; 2) *jakovlevianum saisanense* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorcadion gebleri* Kraatz a. *jakovlevianum* Suv. W. Shawrow det. - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) Семипалатинск. обл., Зайсанска окр. 28.V.910 Б. Караваев; 2) *Compsodorcadion* subsp. *saisanense* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН.

Примечание. Синонимия опубликована Плавильщиковым (1958: 337).

27. *Compsodorcadion alexii* Suvorov, 1915.

Суворов, 1915а: 121 - «Алтай: Чарь-Чурбану, сел. Таубинское» - *Dorcadion* (s. str.) *cephalotes* Jakovlev, 1889.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) сел. Таубинское, р. Чар-Чурбану, 22.V.1910 А. Якобсон; 2) *alexii* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 9 паралектотипов; 1 самка с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Cотурус [красная]; 2) Altai Taubinsкое Tsharchurbanu; 3) *Compsodorcadion alexii* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 4) *D. cephalotes* m. ♀ *androcoloratum* m. N. Plavilstshikov det. - ЗММ; 1 самка с 4 этикетками: 1) Cотурус [красная]; 2) сел. Таубинское, Чар-Чурбану, 22.V.1910 Якобсон; 3) *alexii* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 4) *D. cephalotes* m. ♀ *androcoloratum* m. N. Plavilstshikov det. - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Altai Таубинское Tsharugarbanu; 2) *Compsodorcadion alexii* Тур. м. G. Suvorov. det. - ЗММ; 2 самца с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) сел. Таубинское, р. Чар-Чурбану, 22.V.1910 А. Якобсон; 2) *alexii* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самец с 2 этикетками: 1) сел. Таубинское, р. Чар-Чурбану, 22.V.1910 А. Якобсон; 2) *alexii* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Altai, Таубинское Tsharugurbanu; 2) *Compsodorcadion alexii* Тур. м. G. Suvorov det. - ЗММ; 1 самка

с 2 этикетками: 1) сел. Таубинское, р. Чар-Чурбану, 22.V.1910 А. Якобсон; 2) *alexii* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) сел. Таубинское, р. Чар-Чурбану, 22.V.1910 А. Якобсон; 2) *alexii* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ.

Примечание. В коллекциях ЗИН и ЗММ имеются экземпляры, обозначенные автором таксона как типы, но их место сбора не упоминается в первоописании. Эти 6 экземпляров не обозначаются как паралектотипы: 1 самец с 2 этикетками: 1) Sibiri осс.; 2) *alexii* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) Sibiri осс.; 2) *alexii* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Турус [красная]; 2) Каркаралинск. уез[д]., Семипалатинск. об[л]., 9.V.1903. Акпаев; 3) *Alexii* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 4) *D. cephalotes* m. ♀ *androrcoloratum* m. N. Plavilstshikov det. - ЗММ; 1 самец с 2 этикетками: 1) ст. Араль-тюбе, 25.V.910 А. Якобсон; 2) *alexii* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) ст. Арал-тюбе, 25.V.910 А. Якобсон; 2) *Compsodorcadion cephalotes* Jakov. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 3 этикетками: 1) ст. Арал-тюбе, 25.V.910 А. Якобсон; 2) *alexii* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorcadion cephalotes* В. Jac. W. Shawrow. det - ЗИН.

Синонимия и изменение сочетания опубликованы Плавильщиковым (1958: 340).

28. *Compsodorcadion nivosum* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 66 - «Bezirk Dsharkentskom, Gebiet Semirjatschensk, Schlucht "Burchan"» - *Dorcadion (Acutodorcadion) nivosum* (Suvorov, 1913).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 3 этикетками: самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Ущ. Бурхан Джаркентск. у., Семир. об. ²/₂.VI.1910 Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion nivosum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) [красная] LECTOTYPUS *Compsodorcadion nivosum* Suvorov, 1913 A. Shapovalov des.- ЗИН; паралектотип, самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Джаркентск. Ущ. Бурхан. ²/₂.VI.1910 Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion nivosum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂;

3) к. Г. Суворова - ЗИН.

Примечание. В коллекциях ЗИН и ЗММ есть 22 экземпляра, обозначенные автором таксона как типы, но собранные после публикации первоописания и не относящиеся к типовой серии: 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) *Cotyrus* [красная]; 2) окр. Джаркента, уроч. Тишкан, 10.VI.915 Рюкбейль; 3) *Compsodorcadion nivosum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) окр. Джаркента, урочищ. Тишкан, VI.916 Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion nivosum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorcadion nivosum* Suv. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 12 самцов с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) окр. Джаркента, урочищ. Тишкан, VI.916 Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion nivosum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) окр. Джаркента, урочищ. Тишкан, VI.916 Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion nivosum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorcadion nivosum* m. *dorsoconfluetium* Voříšek det. 1975 - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) *Cotyrus* [красная]; 2) окр. Джаркента, урочищ. Тишкан, IV.916.13 Рюкбейль; 3) *Compsodorcadion nivosum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 2 самки с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) *Cotyrus* [красная]; 2) окр. Джаркента, урочищ. Тишкан, VI.916.13 Рюкбейль; 3) *Compsodorcadion nivosum* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ; 1 самка с 1 этикеткой: 1) окр. Джаркента, урочищ. Тишкан, VI.916 В. Рюкбейль - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) окр. Джаркента, урочищ. Тишкан, VI.916.13 Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion nivosum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) окр. Джаркента, урочищ. Тишкан, VI.916.13 Рюкбейль; 2) *Compsodorcadion nivosum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) *Dorcadion nivosum* det. Воржишек - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) *Cotyrus* [красная]; 2) окр. Джаркента, урочищ. Тишкан, IV.916 13. Рюкбейль; 3) *Compsodorcadion nivosum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ.

Изменение сочетания опубликовано Плавильщиковым (1958: 368).

29. *Dorcadion (Compsodorcadion) formosum* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 65 - «Im Semirjetshje Gebiet, in der Schlucht Kon-muly des Fl. Usun-Kargaly» - *Dorcadion (Acutodorcadion) suvorovianum suvorovianum* Plavilstshikov, 1916.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с 4 этикетками и золотистым кружком: 1) Семиреч., ур. Кон-мула, р. Узун-Каргалы, 15.IV.1909 Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion formosum* Type m. G. Suworow det. ♂; 3) *D. mathiesseni* Suv. a. suvorovianum Pl., W. Shavrov det. 4) [красная] ЛЕТОТИПУС *Compsodorcadion furmosum* Suvorov, 1910 A.Shapovalov des.-ЗИН; 4 паралектотипа: 1 самец с 4 этикетками и золотистым кружком: 1) Семиреч., ур. Кон-мула, р. Узун-Каргалы, 16.IV.1909 Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion formosum* Type m. G. Suworow det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) *Dorcadion suvorovianum* Danilevsky det. - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреч., р. Курту, ур. Джалпик-палы [?], 19.IV.1909 Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion formosum* Type m. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) окр. гор. Вернаг[о], IV.1909 Матисен; 2) *Compsodorcadion formosum* Type m. G. Suworow det. ♀ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреч., ур. Куржу, ур. Кон-мула, р. Узун-Каргалы, 15.IV.1909 Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion formosum* Type m. G. Suworow det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН.

Примечание. Название *Dorcadion formosum* Suvorov, 1910 является младшим омонимом *D. formosum* Kraatz, 1870. Замещающее название *D. suvorovianum* Plavilstshikov, 1916 предложено Плавильщиковым (Plavilstshikov, 1916: 80). Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 1999: 31).

30. *Dorcadion (Compsodorcadion) tianshanskii* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 67 - «Gesammelt im Semirjetshje-Gebiet» - *Dorcadion (Acutodorcadion) tianshanskii tianshanskii* Suvorov, 1910.

Материал. Лектотип, обозначен Данилевским (Danilevsky, 2012: 6-7), самец с 2 этикетками и золотистым кружком:

- 1) Семиреч. обл. вер.р. Чулака. 19.V.1909. Недзвицкий;
- 2) *Compsodorcadion tianshanskii*. Type m. G.Suworow. det. ♂ - ЗММ; 12 паралектотипов; 2 самца, с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреч. обл. вер.р. Чулака. 19.V.1909. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tianshanskii*. Тур.м. G.Suworow. det. ♂ - ЗММ; 2 самки, с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреч. обл. вер.р. Чулака. 19.V.1909. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tianshanskii*. Тур.м. G.Suworow. det. ♀ - ЗММ; 1 самец, с золотистым кружком, синим квадратом и 4 этикетками: 1) Семиреч. обл. вер.р. Чулака. 19.V.1909. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tianshanskii* Тур.м. G.Suworow. det. ♂; 3) к. Г.Суворова; 4) [красная] *LECTOTYPUS Compsodorcadion tianshanskii* Suworov, 1910 A.Shapovalov des. - ЗИН; 1 самец, с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреч. обл. вер.р. Чулака. 19.V.1909. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tianshanskii* Type.m. G.Suworow. det. ♂ - ЗИН; 1 самец, с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреч. обл. вер.р. Чулака. 19.V.1909. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tianshanskii* Type.m. G.Suworow. det. ♂; 3) *Dorcadion s.str. tianshanskii* Suv. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 2 самца, с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреч. обл. вер.р. Чулака. 19.V.1909. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tianshanskii* v. *pleonastus*. Type.m. G.Suworow. det. ♂ - ЗММ, ЗИН; 1 самец, с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреч. обл. вер.р. Чулака. 19.V.1909. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tianshanskii* v. *pleonastus*. Type.m. G.Suworow. det. ♂; 3) *Dorcadion tianshanskii* m. *pleonastus* Suv. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреч. обл. вер.р. Чулака. 19.V.1909. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tianshanskii*. Тур.м. G.Suworow. det. ♂ - ЗММ; 1 самец, с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреч. обл. вер.р. Чулака. 19.V.1909. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tianshanskii*. Тур.м. G.Suworow. det. ♂ - коллекция М. Данилевского.

Примечание. Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 1996a: 417).

31. *Dorcadion (Compsodorcadion) globithorax radkevitschi* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 61 - «von Ala-tau auf der Passhöhe Kurbaisk [опечатка! должно быть: “Kurdaisk”]» - *Dorcadion (Acutodorcadion) tianshanskii radkevitschi* Suvorov, 1910;

Материал. Лектотип, обозначен Данилевским (Danilevsky, 2012: 9), самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиречье, Курдайский перевал, 1100 м, 16.V.1907 А. Якобсон; 2) *globithorax* В. Яков. subsp. *radkevitschii* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 62 паралектотипа; 3 самца с 2 этикетками: 1) Семиречье, Курдайский перевал, 1100 м, 16.V.1907 А. Якобсон; 2) subsp. *radkevitschi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 3 этикетками: 1) Семиречье, Курдайский перевал, 1100 м, 16.V.1907 А. Якобсон; 2) subsp. *radkevitschi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorc. globithorax radkevitschii* Suv. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 2 самца с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиречье, Курдайский перевал, 1100 м, 16.V.1907 А. Якобсон; 2) *Compsodorcadion globithorax* В. Яков. subsp. *radkevitschii* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиречье, Курдайский перевал, 1100 м, 16.V.1907 А. Якобсон; 2) *Compsodorcadion globithorax* В. Яков. subsp. *radkevitschii* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗММ; 32 самца с 2 этикетками: 1) Семиречье, Курдайский перевал, 1100 м, 16.V.1907 А. Якобсон; 2) subsp. *radkevitschi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 3 самки с 2 этикетками: 1) Семиречье, Курдайский перевал, 1100 м, 16.V.1907 А. Якобсон; 2) subsp. *radkevitschi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиречье, Курдайский перевал, 1100 м, 16.V.1907 А. Якобсон; 2) *globithorax* В. Яков. subsp. *radkevitschi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Семиречье, Курдайский перевал, 1100 м, 16.V.1907 А. Якобсон; 2) *globithorax* В. Яков. subsp. *radkevitschi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиречье: Курдайский перевал, 1100 м, 16.V.1907 А. Якобсон; 2) *globithorax* В. Яков. subsp. *radkevitschii* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком, синим квадратом и 4 этикетками: 1) Семиречье: Курдайский перевал,

1100 m, 16.V.1907, А. Якобсон; 2) *Compsodorcadion radkevitschi* Тур. G. Suworow det.; 3) к. Г. Суворова; 4) [красная] ЛЕСТОТYPУS *Compsodorcadion radkevitschi* Suworow, 1910 A.Shapovalov des. - ЗИН; 5 самцов с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиречье: ст. Курдайская, 900 m, 17.V.1907 А. Якобсон; 2) *Compsodorcadion* subsp. *radkevitschii* var. *pauperum* Тур. m. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиречье: ст. Курдайская, 900 m, 17.V.1907 А. Якобсон; 2) *Compsodorcadion* subsp. *radkevitschi* var. *pauperum* Тур. m. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 2 самки с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиречье: ст. Курдайская, 900 m, 17.V.1907 А. Якобсон; 2) *Compsodorcadion* subsp. *radkevitschii* var. *pauperum* Тур. m. G. Suworow det. ♀ - ЗММ; 5 самцов с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиречье: ст. Курдайская, 900 m, 17.V.1907 А. Якобсон; 2) *radkevitschii* v. *pauperum* Тур. m. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиречье: ст. Курдайская, 900 m, 17.V.1907 А. Якобсон; 2) *Compsodorcadion* subsp. *radkevitschii* v. *pauperum* Тур. m. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиречье: ст. Курдайская, 900 m, 17.V.1907 А. Якобсон; 2) *radkevitschii* v. *pauperum* Тур. m. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиречье: ст. Курдайская, 900 m, 17.V.1907 А. Якобсон; 2) *radkevitschi* v. *pauperum* Тур. m. G. Suworow det. ♀ - ЗИН.

Примечание. Следующие экземпляры, обозначенные автором как типы, но происходящие из мест, не упомянутых в первоописании, не являются синтипами и не обозначаются здесь как паралектотипы: 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Wernyi Matthiessen; 2) *globithorax* В. Yakov. subsp. *radkevitschii* Тур. m. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самка [*D. optatum matthiesseni*] с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Pischpek, Matthiessen; 2) *Compsodorcadion* subsp. *radkevitschii* var. *pauperum* Тур. m. G. Suworow det. ♀; 3) *optatum matthiesseni*, det. M. Danilevsky 2007 - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) ур. Сары-Джасык, 24.V.1902 экс[п]. Сапожникова; 2) *globithorax* В. Yakov. subsp. *radkevitschii* Тур. m. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самец с 2 этикетками: 1) Тур.

Малдыбай, Кум-арык, 10.V.1907 А. Якобсон; 2) *radkevitschi* v. *pauperum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 3 самца, 1 самка [все четыре *D. (A.) m. mystacinum*] с 2 этикетками: 1) Туркестан, село Луговое, Сырдар. обл., 11.V.1907 А. Якобсон; 2) *radkevitschi* v. *pauperum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ (♀) (1 самец с этикеткой «*Dorcadion mystacinum* Voříšek det. 1975» - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Семиреч., ст. Сукулук, Мальчевский 15.V.1908 А. Якобсон; 2) subsp. *radkevitschi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец [*D. optatum matthieseni*] с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреч., ст. Сукулук [Сокулук, около 20 км западнее Бишкека], Мальчевский 15.V.1908; 2) *Compsodorcadion globithorax* B. Yakov. subsp. *radkevitschi* Туре м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 2 самца [*D. t. tianshanskii*] с 2 этикетками: 1) Семиреч. обл., вер. р. Чулака, 19.V.1909 Недвицкий; 2) *Compsodorcadion radkevitschii* v. *pauperum* Туре м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН.

В коллекции ЗИН есть 2 самца [оба новые виды!] с золотистым кружком, обозначенные автором таксона как типы, но собранные после публикации первоначального описания и, таким образом, не относящиеся к типовой серии; первый с двумя этикетками: 1) «бер. р. Куку-Мэрен, Пишпек. у., Семиречье, Михалевская 18.V.1914; 2) subsp. *radkevitschi* Тур. м. G. Suworow det. ♂» и второй тоже с двумя этикетками: 1) «дол. Джумгал, Семиреч. обл., Михалевская, 22-24.V.1914»; 2) «subsp. *radkevitschi*. Тур. м. G. Suworow det. ♀».

Новая трактовка подвида опубликована Данилевским (Danilevsky, 1996a: 417).

32. *Dorcadion (Compsodorcadion) matthieseni* Suworov, 1910.

Suworov, 1910a: 66 - «Im Semirjetshje-Gebiet (Alexander Gebirge)» - *Dorcadion (Acutodorcadion) optatum matthieseni* Suworov, 1910.

Материал. Лектотип обозначен Данилевским (Danilevsky, 2012: 30), самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Alexand. Gb. Matthiessen; 2) *Compsodorcadion matthiesseni* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 4 паралектотипа; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Alexand. Gb. Matthiessen; 2) *Compsodorcadion matthiesseni* Туре м. G. Suworow det. ♀ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и

3 этикетками: 1) *Cotypus* (красная); 2) Alexand. Gb. Matthiessen; 3) *Compsodorcadion matiseni* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самка с 2 этикетками: 1) Pischpek, Matthiessen; 2) *Compsodorcadion matiseni* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Pischpek, Matthiessen; 2) *Compsodorcadion matiseni* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИИ.

Примечание. Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 1999: 20).

33. *Dorcadion luctuosus* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 76 - «Transkaukasien, in der Stadt Alexandropol» - *Dorcadion (Acutodorcadion) optatum matthieseni* Suvorov, 1910.

Материал. Голотип (по монотипии), самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Закавказье. Александрополь IV.1906; 2) *Dorcadion Dalm. luctuosus* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИИ.

Примечание. Плавильщиков (1958) отметил ошибочность оригинального указания местонахождения и опубликовал это название как синоним *Dorcadion pelidnum* Jakovlev, 1906. Настоящая синонимия установлена Данилевским (Danilevsky, 2010b: 241). В действительности жук происходит с северных склонов Киргизского хребта.

34. *Dorcadion (Compsodorcadion) luteolum* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 63 - «Auf den westlichen Abhängen des Transkaspischen Ala-tau, in dem Tshu-Fluss Gebiete» - *Dorcadion (Acutodorcadion) alexandris* Pic, 1900.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с 3 этикетками: 1) Басс. Чу: зап. отр. Заилийск. Алатау, 14.V.1904 Ровнягин; 2) *luteolum* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) [красная] ЛЕСТОТYPUS *Compsodorcadion luteolum* Suvorov, 1910 A.Sharovalov des. - ЗИИ; 4) паралектотипа; 1 самка с 3 этикетками: 1) Басс. Чу: зап. отр. Заилийск. Алатау, 29.III.1904 Ровнягин; 2) *Compsodorcadion luteolum* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) *Dorcadion alexandris* Pic W. Shawrow det. - ЗИИ; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Басс. Чу: зап. отроги

Заилийск. Алатау, 22.III.04 Ровнягин; 2) *Compsodorcadion luteolum* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) *D. alexandris* Pic N. Plavilstshikov det. - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Mainak-Geb., Matthiessen; 2) *Compsodorcadion luteolum* v. *albidum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Александровский хр., Токмак IV.1911; 2) *Compsodorcadion luteolum* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) *D. alexandris* Pic N. Plavilstshikov det. - ЗММ.

Примечание. В коллекции ЗММ есть 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками, обозначенный автором таксона как тип, но собранный после публикации оригинального описания и, таким образом, не относящийся к типовой серии: 1) Александровский хр., Токмак, IV.1911; 2) *Compsodorcadion luteolum* Тур. м. G. Suworow. det. ♂; 3) *D. alexandris* Pic N. Plavilstshikov det. - ЗММ.

Смысл топонима “Mainak-Geb.” выяснить не удалось. Тем не менее, жук со старой печатной этикеткой “Mainak-Geb., Matthiessen” без сомнения происходит с Кастекского перевала, что в Киргизии над Токмаком, так как *D. alexandris* Pic, 1900 нигде больше не встречается. Однако, такая же этикетка имеется на лектотипе *D. heptapotamicum* Plavilstshikov, 1951, но этот жук может встречаться только в нижнем течении реки Чу. Тем не менее, на этом лектотипе ошибочно помещена новая рукописная этикетка: “бл. Кастексаго перевала Заилийский Алатау Матиессен”, которая попала и в соответствующие публикации Плавильщикова (1951, 1958). Эта же очень старая этикетка встречается и на других жуках, происходящих из различных мест Средней Азии, часто в форме “Mainak-Geb., Matthiessen”. Возможно, что мотивом для новой рукописной этикетки лектотипа *D. heptapotamicum* Plavilstshikov, 1951 послужил факт наличия такой же этикетки на *D. alexandris*, который не встречается нигде, кроме Кастекского перевала.

Синонимия опубликована Плавильщиковым (1958: 400).

35. *Dorcadion (Compsodorcadion) akmolense* Suvorov, 1911.

Suvorov, 1911a: 63 - «Ufer des Zasyk-Sees, Gebiet Akmolinsk, ... , Fluss Ishim, Gebiet Akmolinsk» - *Politodorcadion* (s. str.) *politum akmolense* (Suvorov, 1911).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Акмол. вол[ость]. и уыз[д]., озеро Сассык, 16.V.1901 г.; 2) *Compsodorcadion akmolense* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 3 паралектотипа; 1 самец с 1 этикетками: 1) Zaisyk 90; 2) var. *akmolense* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Акмол. вол. уезд, Сассык 16.V.1901 г.; 2) *Compsodorcadion akmolense* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Акмол. уезд Спасской вол., р. Ишим, 24.V.1901 г.; 2) *Compsodorcadion akmolense* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН.

Примечание. Изменение статуса (Danilevsky, 1996a: 410) и новое сочетание опубликованы Данилевским (Danilevsky et al., 2006: 2).

36. *Dorcadion (Compsodorcadion) balchashense* Suvorov, 1911.

Suvorov, 1911a: 64 - «Ufer des Balchash-Sees» - *Politodorcadion balchashense balchashense* (Suvorov, 1911).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) окрестности оз. Балхаша; 2) *Compsodorcadion balhashense* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) [красная] ЛЕКТОТИПУС *Compsodorcadion balhashense* Suvorov, 1911 A. Shapovalov des. - ЗИН; 6 паралектотипов; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) *Cotyrus* (красная); 2) окрестности оз. Балхаша; 3) *Compsodorcadion balhashense* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самец с 3 этикетками: 1) *Cotyrus* (красная); 2) Киргиз. ст.; 3) *Compsodorcadion balhashense* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самец, 1 самка с 2 этикетками: 1) Kirgh. 89 Balchasch; 2) *balhashense* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка и с 3 этикетками: 1) окрестности оз. Балхаша; 2) *Compsodorcadion balhashense* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Balchasch; 2) *balhashense* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН.

Примечание. В коллекции ЗИН есть один самец, обозначенный автором таксона как тип, но географическая этикетка не соответствует месту, указанному в первоописании, поэтому экземпляр не относится к типовой серии: 1) Прииски на кор-бе 18.IV.; 2) *balhashense* Тур. м. G. Suvorov det. ♂.

Изменение статуса (Danilevsky, 1996a: 410) и новое сочетание опубликованы Данилевским (Danilevsky et al., 2006: 7).

37. *Dorcadion (Compsodorcadion) eurygyne* Suvorov, 1911.

Suvorov, 1911a: 65 - «Umgegend des Dorfes Ulbinsk, Ustj-Kamenogorsk-Bezirk, Gebiet Semipalatinsk» - *Politodorcadion eurygyne eurygyne* (Suvorov, 1911).

Материал. Лектотип, обозначен Данилевским (2007a), самка с 3 этикетками: 1) Алтай, ст. Ульбинская V.1910 А. Фёдоров; 2) *eurygyne* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) Lectotypus *Dorcadion eurygyne* Suvorov, 1911 M. Danilevsky des., 2007 (красная) - ЗИН; 5 паралектотипов; 1 самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Cotypus (красная); 2) Алтай, ст. Ульбинская V.1910 А. Фёдоров; 3) *Compsodorcadion eurygyne* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 4) Paralectotypus *Dorcadion eurygyne* Suvorov, 1911 M. Danilevsky des., 2007 (красная) - ЗММ; 3 самки с 3 этикетками: 1) Алтай, ст. Ульбинская V.1910 А. Фёдоров; 2) *eurygyne* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) Paralectotypus *Dorcadion eurygyne* Suvorov, 1911 M. Danilevsky des., 2007 (красная) - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками: 1) Алтай, ст. Ульбинская V.1910 А. Якобсон; 2) *eurygyne* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) Paralectotypus *Dorcadion eurygyne* Suvorov, 1911 M. Danilevsky des., 2007 (красная) - ЗИН.

Примечание. В коллекции ЗИН есть самец из окрестностей Темира (Северо-Западный Казахстан) с золотистым кружком, обозначенный автором таксона как тип *Compsodorcadion eurygyne*, но географическая этикетка не соответствует местонахождению, указанному в первоописании, и, таким образом, экземпляр не относится к типовой серии: 1) г. Темир, Урал обл., IV.1908 Д. Бородин и Б. Уваров; 2) *Compsodorcadion eurygyne* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова. Обнаружение *P. eurygyne* в Северо-Западном Казахстане

невозможно, поэтому, если географическая этикетка верна, экземпляр относится к еще не описанному подвиду *P. politum*.

Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 2007: 202).

38. *Neodorcadion altaicum* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909: 89a - «Im Altai Anfang VII in Nähe des Kosakendorfes Altaiskaja und Anfang VI in der Nähe des Kosakendorfes Bolschenarymskaja» - *Eodorcadion* (s. str.) *altaicum* (Suvorov, 1909).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с 3 этикетками:

- 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 6.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂;
- 3) *Eodorcadion carinatum carinatum* W. Shawrow det ♂ - ЗИН; 85 паралектотипов; 1 самка с 2 этикетками: 1) Sibir occ.;
- 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 7 самцов с 2 этикетками: 1) Алтай, ст. Алтайская, VI.1899 эк[спедиция]. Козлова; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 3 самки с 2 этикетками: 1) Алтай, ст. Алтайская, VI.1899 эк. Козлова; 2) *altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 3 самца с 2 этикетками: 1) Алтай, ст. Алтайская, 20.VI.1899 эк. Козлова; 2) *altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) Алтай, ст. Алтайская, 23-24.VI.1899 эк. Козлова; 2) *altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Алтай, ст. Алтайская, 23-25.VI.1899 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Алтай, ст. Алтайская, 23-25.VI.1899 эк. Козлова; 2) *altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Алтай, вер. р. Бухтармы, VII.1899 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Алтайск Семипалатинская обл., 3.VI.06 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Suv. Baeckmann det. - ЗИН; 1 самец: 1) Алтай, р. Проходная Калач. 23.VI.96; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) Алтай, р. Проходная Калач. 23.VI.96; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Алтай, Урьльск. Калач. 10.VII.96;

2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 1 этикеткой: 1) Алтайск, Семипалатинская обл., 3.VI.06 А. Якобсон - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Иртыш, ст. Большенарым 6.VI.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 4.VI.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 3 самца с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Иртыш, ст. Большенарым, 5.VI.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 5.VI.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Иртыш, ст. Большенарым, 6.VI.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Иртыш, ст. Большенарым, 6.VI.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 5 самцов с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Иртыш, ст. Большенарым, 7.VI.1906. А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Иртыш, ст. Большенарым, 7.VI.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 6 самцов с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Иртыш, ст. Большенарым, 8.VI.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 2 самки с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Иртыш, ст. Большенарым, 8.VI.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 1 самец с 3 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 8.VI.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 8 самцов с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 3.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 2 самки с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай,

Алтайская, 3.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. m. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 3.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. m. G. Suworow det. ♀; 3) *Eodorcadion carinatum carinatum* F. W. Shawrow det. ♀ - ЗИН; 3 самки с 3 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 3.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. m. G. Suworow det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 6 самцов с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 4.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. m. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 4 самки с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 4.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. m. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 1 самка с 4 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 4.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. m. G. Suworow det. ♀; 3) *altaicum* Suv. (красная), 4) *Eodorcadion carinatum* ssp. *altaicum* Voříšek det. 1976 - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 5.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. m. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 9 самцов с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 5.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. m. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 5.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. m. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 5 самцов с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Алтайская, 6.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. m. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Иртыш, ст. Большенарым, 8.VII.1906 А. Якобсон; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. m. G. Suworow det. ♂ - ЗИН.

Примечание. В коллекции ЗИН есть самец, обозначенный Г. Суворовым как тип, но географическая этикетка не соответствует местонахождению, указанному в первоописании, поэтому экземпляр не относится к типовой серии: 1) С. Чамерун (к В от Хамадана) 14.IX.99 с Смека [?]; 2) *Neodorcadion altaicum* Тур. m. G. Suworow. det. ♂.

В род *Eodorcadion* вид перенесен Плавильщиковым (1958: 437).

39. *Neodorcadion chinganicum* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909: 90a - «In den Vorbergen von Chingan» - *Eodorcadion* (s. str.) *chinganicum chinganicum* (Suvorov, 1909).

Материал. Лектотип, обозначен Данилевским, 2007, самец с 4 этикетками: 1) Хинган от Мардын-гола до Балаирек-гола, 25.VII-1.VIII.87 Гарнак; 2) *Neodorcadion chinganicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) *Eodorcadion* s. s. *chinganicum* Suv. Voříšek det. 1976; 4) ЛЕТОТИПЕ *Eodorcadion* (s. str.) *chinganicum* Suvorov, 1909 M. Danilevsky det., 2004 - ЗИН; 7 паралектотипов; 3 самца с 2 этикетками: 1) Хинган от Мардын-гола до Балаирек-гола, 27.VII.1887 Гарнак; 2) *Neodorcadion chinganicum* v. *melancholicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Khingan (остальное неразборчиво); 2) *Neodorcadion chinganicum* var. *melancholicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Хинган от Мардын-гола до Балаирек-гола 1.VIII.1887 Гарнак; 2) *Neodorcadion chinganicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самец с 2 этикетками: 1) Khingan 25/VI.91; 2) *Neodorcadion chinganicum* var. *melancholicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Манчжурия Хуанг Тулуцы 3.VI.1896; 2) *Neodorcadion chinganicum* var. *melancholicum* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН.

Примечание. Изменение статуса опубликовано Гейровским (Heurovský, 1964: 378), в род *Eodorcadion* вид перенесен Гресситом (Gressitt, 1951: 340).

40. *Neodorcadion sifanicum* Suvorov, 1912.

Suvorov, 1912 : 74 - «Ljan-tshou» - *Eodorcadion* (s. str.) *sifanicum* (Suvorov, 1912).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Лянь-чжоу, 26-27.VII.08 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion sifanicum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; паралетотип, самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Лянь-чжоу, 26-27.VII.08 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion sifanicum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ.

Примечание. В род *Eodorcadion* вид перенесен Гресситом (Gressitt, 1951: 345).

41. *Neodorcadion grumi* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909a : 80 - «In der nord-westl. Mongolei auf Bergabhängen, längs dem Tale des Flusses Namūra, nördlich von Kobdo, ... längs den nördlichen Abhängen des Gebirgrückens Tanny-Ola» - *Eodorcadion* (s. str.) *maurum maurum* (Jakovlev, 1889).

Материал. Лектотип, обозначен Данилевским (Danilevsky, 2007b), самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Сев. скл. хреб. Танну-Ола, 3-5.VIII.1903. Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) Lectotypus *Neodor. grumi* Suv. des. Danilevsky 2005 (красная); 4) к. Г. Суворова - ЗИН; 47 паралектотипов; 9 самцов с 2 этикетками: 1) Сев. скл. хреб. Тану-Ола, 3-5.VIII.1903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Сев. скл. хреб. Тану-Ола, 3-5.VIII.1903. Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - в коллекции М. Данилевского; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Сев. скл. хреб. Тану-Ола, 3-5.VIII.1903. Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) Сев. скл. хреб. Танну-Ола, р. Хундургун, 5-8.VII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* var. *leucotaenium* Тур. м. G. Suworow det. - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Сев. скл. хреб. Танну-Ола, р. Хандургун, 5-8.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) хреб. Тану-Ола, дол. Кемчика, 10.VIII.1903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) горы к сев. от р. Кобдо, 14.VII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* var. *leucotaenium* Тур. м. G. Suworow det. - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками: 1) р. Намюр к сев. от Кобдо, 18.VII.1903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* var. *leucotaenium* Тур. м. G. Suworow det.; 3) *Eodor. grumi* m. *leucotaenium* Suv. Voříšek det. 1976 - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) р. Намюр, Кобдо и Улангом, 18.VII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* var. *leucotaenium* Тур. м. G. Suworow det. - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком с 2 этикетками: 1) р. Намюр между р. Кобдо и Улангом, 18.VII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* Тур. м.

G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 25 самцов с 2 этикетками: 1) р. Намюр между р. Кобдо и Улангомом, 18.VII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) р. Намюр к сев. от Кобдо, 20.VII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) р. Намюр между р. Кобдо и Улангомом, 18.VII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* var. *leucotaenium* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) р. Намюр между р. Кобдо и Улангомом, 18.VII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) на сев. ст. Кобдо р. Намюр, 18.VII.1903 Гр. Гржим.; 2) *Neodorcadion grumi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самец с 2 этикетками: 1) р. Намюр между р. Кобдо и Улангомом 18.VII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion grumi* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ.

Примечание. Синонимия опубликована Намхайдоржем (1972: 519), в род *Eodorcadion* вид перенесен Гресситом (Gressitt, 1951: 343).

42. *Neodorcadion leucogrammmum* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909a: 82 - «In der nord-westl. Mongolei auf den nördlichen Abhängen des Gebirgsrückens Tannu-Ola» - *Eodorcadion* (s. str.) *maurum sajanicum* (Hammarström, 1893).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Сев. скл. хреб. Танну-ола, 3-5.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion leucogrammmum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 3 паралектотипа; 1 самец с 2 этикетками: 1) Сев. скл. хреб. Танну-ола, 3-5.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion leucogrammmum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самка с 3 этикетками: 1) Сев. скл. хреб. Танну-ола, 3-5.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion leucogrammmum* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) *Eodorcadion* (*Ornatod.*) *leucogrammmum* Suv. Voříšek det. 1976 - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) р. Намюр к сев. от Кобдо 18.VIII.1903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion leucogrammmum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН.

Примечание. Изменение статуса и синонимия опубликованы Данилевским (Danilevsky, 2007b: 72, 74), в род *Eodorcadion* вид перенесен Гресситом (Gressitt, 1951: 341).

43. *Neodorcadion ptyalopleurum* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909a: 84 - «Auf den nördlichen Abhängen des Gebirgsrückens Tannu-Ola und in dem Bassin des Flusses Barlyk» - *Eodorcadion* (s. str.) *ptyalopleurum* (Suvorov, 1909).

Материал. Лектотип, обозначен Данилевским (Danilevsky, 2007b), самец с 2 этикетками: 1) дол. р. Кемчика, басс. р. Барлыка, 11.VIII.03 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 49 паралектотипов; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) дол. р. Кемчика, басс. р. Барлыка, 10-11.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) Тур. м. (красная); 3) *Eodorcadion (Ornatodorc.) ptyalopleurum* Suv. Voříšek det. 1976 - ЗИН; 3 самца с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) дол. р. Кемчика, басс. р. Барлыка, 10-11.VIII.903. Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 3 самца с 2 этикетками: 1) дол. р. Кемчика, басс. р. Барлыка, 10-11.VIII.903. Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 6 самок и 2 этикетками: 1) дол. р. Кемчика, басс. р. Барлыка, 10-11.VIII.903. Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 9 самцов и 2 этикетками: 1) басс. р. Барлыка, 12-13.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) басс. р. Барлыка, 12-13.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 7 самок с 2 этикетками: 1) басс. р. Барлыка, 12-13.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 4 самца с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) басс. р. Барлыка, 12-13.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) дол. р. Кемчика, басс. р. Барлыка, 13.VII.903. Гр[ум].

Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) дол. р. Кемчика, басс. р. Барлыка, 13.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) дол. р. Кемчика, басс. р. Барлыка, 13.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 4 самца с 2 этикетками: 1) сев. ск. хр. Танну-Ола, р. Хандургун, 5-8.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 4 самки с 2 этикетками: 1) сев. ск. хр. Танну-Ола, р. Хандургун, 5-8.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) дол. р. Кемчика, басс. р. Барлыка, 10.VIII.03. Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самка с 2 этикетками: 1) басс. р. Барлыка, 12-13.VIII.903. Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) сев. ск. хр. Танну-Ола, р. Хандургун, 5 и 5-8.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗММ; 1 самка с 2 этикетками: 1) сев. ск. хр. Танну-Ола, р. Хандургун, 5 и 5-8.VIII.903 Гр[ум]. Грж[имайло].; 2) *Neodorcadion ptyalopleurum* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗММ.

Примечание. В род *Eodorcadion* вид перенесен Гресситом (Gressitt, 1951: 345).

44. *Neodorcadion kozlovi* Suvorov, 1912.

Suvorov, 1912: 71 - «Zentral Mongolei; Chutzen-shanda Brunnen» - *Eodorcadion (Ornatodorcadion) intermedium kozlovi* (Suvorov, 1912).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 3 этикетками и: 1) Цент. Монголия, кол. Хуцэн-Шанда, 16.VII.09 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion kozlovi* Туре м. G. Suvorov det. ♂; 3) *D. kozlovi* Suv. a. *petri* Plav. N. Plavilstshikov det. - ЗММ; 5 паралектотипов; 1 самец с 2 этикетками: 1) Цент. Монголия, кол. Хуцэн-Шанда, 16.VII.09 эк. Козлова;

2) *Neodorcadion kozlovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка и 2 этикетками: 1) Цент. Монголия, кол. Хуцэн-Шанда, 16.VII.09 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion kozlovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Цент. Монголия, р. Цзосто, 28.VI-2.VII.09 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion kozlovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) Сев. Монголия, кол. Кучинг, 20.VII.09 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion kozlovi* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самец с 3 этикетками: 1) Сев. Монголия кол. Кучинг 20.VII.09 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion kozlovi* Тур.м. G.Suvorov. det. ♂; 3) *D.kozlovi* Suv. a. *kushinanse* Plav. N.Plavilstshikov det. - ЗММ.

Примечание. Изменение статуса опубликовано Данилевским (Danilevsky, 2004: 5), в род *Eodorcadion* вид перенесен Гресситом (Gressitt, 1951: 343).

45. *Neodorcadion novitzkyi* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909: 87 - «Auf dem Wege von Kerulen nach Chingan» - *Eodorcadion (Ornatodorcadion) novitzkyi* (Suvorov, 1909).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с 3 этикетками: 1) от Керулена до Хингана, 2500-4000 ф. н. у. м., 20-25.VIII.1906. Новицкий; 2) *Neodorcadion novitzkyi* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) *Eodorcadion (Ornat.) novitzkyi* Suv. Voříšek det. 1976 - ЗИН; 3 паралектотипа; 1 самка с 2 этикетками: 1) от Керулена до Хингана, 2500-4000 ф. н. у. м., 20-25.VIII.1906 Новицкий; 2) *Neodorcadion novitzkyi* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗММ; 2 самца с 2 этикетками: 1) от Керулена до Хингана, 2500-4000 ф.н.у.м., 20-24.VIII.1906 Новицкий; 2) *Neodorcadion novitzkyi* var. *inalbatum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ.

Примечание. В род *Eodorcadion* вид перенесен Гресситом (Gressitt, 1951: 344).

46. *Neodorcadion kaznakovi* Suvorov, 1912.

Suvorov, 1912: 73 - «Alashan, Oasis Dyn-juan-ing» - *Eodorcadion (Ornatodorcadion) kaznakovi* (Suvorov, 1912).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Юж. Алашань, Дын-юан-ин, 26.VI.08 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion kaznakovi* Туре. м.

G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 4 паралектотипа; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Юж. Алашань, Дын-юан-ин, 26.VI.08 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion kaznakovi* Туре. m. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Юж. Алашань, русло Долонэ-гол, 13.VII.08 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion kaznakovi* Туре. m. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Юж. Алашань, Дын-юан-ин, 5-14.VIII.08 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion kaznakovi* Тур. m. G. Suvorov det. ♂; 3) Syntyplus (красная) - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Юж. Алашань, русло Долонэ-гол, 15.VII.08 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion kaznakovi* Туре. m. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ.

Примечание. В род *Eodorcadion* вид перенесен Гресситом (Gressitt, 1951: 343).

47. *Neodorcadion jakovlevi* Suvorov, 1912.

Suvorov, 1912: 70 - «Alashan-Gebirge, Schlucht Chaten-gol» - *Eodorcadion (Ornatodorcadion) jakovlevi* (Suvorov, 1912).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Алашанская гор., ущ. Хотэн-гол, 5-10.VI.08 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion jakovlevi* Тур. m. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ. 6 паралектотипов. 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Алашанская гор., ущ. Хотэн-гол, 5-10.VI.09 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion jakovlevi* Тур. m. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 2 самца с 3 этикетками: 1) Алашанская гор., ущ. Хотэн-гол, 5-10.VI.09 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion jakovlevi* Тур. m. A. Semenov-Tian-Shansky det. ♂; 3) Syntyplus - ЗИН; 2 самки с 3 этикетками: 1) Алашанская гор., ущ. Хотэн-гол, 5-10.VI.09 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion jakovlevi* Тур. m. A. Semenov-Tian-Shansky det. ♀; 3) Syntyplus - ЗИН; 1 самец с 4 этикетками: 1) Алашанская гор., ущ. Хотэн-гол, 5-10.VI.09 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion jakovlevi* Тур. m. A. Semenov-Tian-Shansky det. ♂; 3) *Eodorcadion jakovlevi* Suv. Voříšek det. 1976; 4) Syntyplus - ЗИН.

Примечание. На большей части этикеток дата «5-10.VI.09» не совпадает с датой оригинального описания - 5-10.VI.08.

В род *Eodorcadion* вид перенесен Гресситом (Gressitt, 1951: 343).

48. *Oberea amurica* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 78 - «bewohnt Amur-Gebiet und wurde von mir auf der Station Paschkowo am Fl. Amur gefunden» - *Oberea depressa* Gebler, 1825.

Материал. Голотип (по монотипии), самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) река Амур, ст. Пашково, 25.V.1911 Радкевич; 2) gen. *Oberea* Mulsans. *amurica*. Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН.

Примечание. Синонимия опубликована Данилевским (1988: 39).

49. *Oberea transbaicalica* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 78 - «bewohnt Transbaicalien und wurde von mir im Dorfe Mitrofanov am Fl. Schilk gefangen» - *Oberea depressa* Gebler, 1825.

Материал. Голотип (по монотипии), самка с золотистым кружком, синим квадратом и 4 этикетками: 1) Забайкалье Шилка. Митрофаново. 15.VI.1896. Г. Суворовъ.; 2) gen. *Oberea* Mulsant *transbaicalica* Тур. м. G. Suvorov det.; 3) к. Г. Суворова.; 4) [красная] ЛЕСТОТYPUS *Oberea transbaicalicai* Suvorov, 1913 A.Sharovalov des. - ЗИН

Примечание. В коллекции ЗИН есть самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Заимка на р. Зее у Благовещенска, 12.VI.1914 Панов; 2) *Oberea transbaicalica* Тур. м. G. Suvorov det. ♂, обозначенный Г. Суворовым как тип, но экземпляр собран после публикации оригинального описания, и таким образом, не относится к типовой серии:

Синонимия опубликована Данилевским (1988: 39).

50. *Musaria affinis altaica* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 79 - «Altai, Fl. Irtisch. Dorf Bolschenarinskoe» - *Phytoecia (Musaria) affinis altaica* (Suvorov, 1913).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Иртыш, ст. Большенарым., 10.VI.1906 А. Якобсон; 2) subg. *Musaria* Thoms. *affinis* Harrer. subsp. *altaica* Тур. м. G. Suvorov det. - ЗИН. 3 паралектотипа: 1 самец с золотистым кружком:

- 1) Семипалатинская обл., Алтай, Иртыш, ст. Большенарым., 15.VI.1906 А. Якобсон; 2) subg. *Musaria affinis* subsp. *altaica* Тур. m. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 2 самки с золотистым кружком: 1) Семипалатинская обл., Алтай, Иртыш, ст. Большенарым., 15.VI.1906 А. Якобсон; 2) subg. *Musaria affinis* subsp. *altaica* Тур. m. G. Suvorov det. ♀ - ЗММ.

51. *Agapanthia transbaikalica* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 80 - «in Transbaicalien ... Fl. Ingod und Schilk» - *Agapanthia alternans alternans* Fischer-Waldheim, 1842.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с 3 этикетками, с золотистым кружком: 1) Забайкалье Ингода. Бурятский Мирь 5.VII.1898. Г.Суворовъ; 2) gen. *Agapanthia* Servill. *transbaikalica* Тур.м. G.Suvorov. det. ♂; 3) *Agapanthia alternans* Fisch. W.Shawrow det - ЗИН; 4 паралектотипа; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Cotype (красная); 2) Забайкалье, Ингода, Бурятский Мир, 5.VII.1898 Г. Суворов; 3) gen. *Agapanthia* Servill. *transbaikalica* Тур. m. G. Suvorov det. ♂ - ЗММ; 1 самка с 2 этикетками, с золотистым кружком: 1) Забайкалье Ингода. падь Аргалей. 8.VI.1898. Г.Суворовъ; 2) gen. *Agapanthia* Servill. *transbaikalica* Тур.м. G.Suvorov. det. ♀ - ЗММ; 1 самец с 2 этикетками, с золотистым кружком: 1) Забайкалье Ингода. падь Аргалей. 5.VI.1898. Г.Суворовъ; 2) gen. *Agapanthia transbaikalica* Тур.м. G.Suvorov. det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками, с золотистым кружком: 1) Забайкалье Ингода. падь Аргалей. 8.VI.1898. Г.Суворовъ; 2) gen. *Agapanthia* Servill *transbaikalica* Тур.м. G.Suvorov. det. ♀; 3) к. Г.Суворова - ЗИН.

Примечание. Синонимия опубликована Плавильщиковым (1929а: 103), изменение статуса - Данилевским (Danilevsky, 2010а: 48).

52. *Agapanthia melancholica* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 79 - «in Transbaicalien ... Fl. Ingod und Schilk» - *Agapanthia daurica daurica* Ganglbauer, 1884.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Забайкалье, Ингода, падь Шабардай, 15.VI.1898 Г. Суворов; 2) gen. *Agapanthia* Servill. *melancholica*

Тур. м. G. Suvorov det.; 3) *Agapanthia daurica* Gglb. - ЗИН; 4 паралектотипа; 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Забайкалье, Ингода, падь Аргалей, 14.VI.1898 Г. Суворов; 2) gen. *Agapanthia* Servill. *melancholica* Тур. м. G. Suvorov det. - ЗММ; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Туре (красная); 2) Забайкалье, Ингода, падь Шабардай, 15.VI.1898 Г. Суворов; 3) gen. *Agapanthia* Servill. *melancholica* Тур. м. G. Suvorov det. - ЗММ; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Забайкалье, Ингода, Бурятский Мир, 16.VI.1898 Г. Суворов; 2) gen. *Agapanthia* Servill. *melancholica* Тур. м. G. Suvorov det.; 3) *Agapanthia daurica* Gglb. - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Забайкалье, Ингода, Бурятский Мир, 15.VII.1898 Г. Суворов; 2) gen. *Agapanthia* Servill. *melancholica* Тур. м. G. Suvorov det.; 3) *Agapanthia daurica* Gglb. - ЗИН.

Примечание. Синонимия опубликована Плавильщиковым (1929b: 131), изменение статуса - Хаяси (Hayashi, 1982: 149).

СПИСОК НЕПРИГОДНЫХ НАЗВАНИЙ

1. *Dorcadion (Compsodorcadion) androsovi* var. *barsukorum* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909b: 95 - (без указания местонахождения) - *Dorcadion* (s. str.) *glycyrrhizae androsovi* Suvorov, 1909.

Материал, послуживший для описания, входит в серию паралектотипов *Dorcadion (Compsodorcadion) androsovi* Suvorov, 1909.

Примечание. Экземпляр (ЗИН), обозначенный Г.Л. Суворовым как var. *barsukorum* имеет ту же географическую этикетку, что и некоторые синтипы *D. androsovi* Suvorov, 1909. Следовательно, автор определенно указал на инфраподвидовой ранг этого названия, и оно является непригодным (Art. 45.6.4. - ICZN, 1999). Название ошибочно включено в число синонимов *D. g. androsovi* в каталоге усачей Палеарктики (Danilevsky, 2010b).

2. *Dorcadion (Compsodorcadion) androsovi* var. *rufiscapus* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909b: 95 - (без указания местонахождения) -

Dorcadion (s. str.) *glicyrrhizae androsovi* Suvorov, 1909.

Материал, послуживший для описания, входит в серию паралектотипов *Dorcadion (Compsodorcadion) androsovi* Suvorov, 1909.

Примечание. Экземпляры (ЗИН, ЗММ), обозначенные Г.Л. Суворовым как типы var. *rufiscapus* имеют те же географические этикетки, что и некоторые синтипы *D. androsovi* Suvorov, 1909. Следовательно, автор определенно указал на инфраподвидовой ранг названия, и оно является непригодным (Art. 45.6.4. - ICZN, 1999). Название ошибочно включено в число синонимов *D. g. androsovi* в каталоге усачей Палеарктики (Danilevsky, 2010b).

3. *Dorcadion (Compsodorcadion) globithorax radkevitshi* var. *pauperum* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 62 - «von Lugowoje, Syrdarja-Gebiet, ... bis zur Station Kurdaisk, Semirjetshje-Gebiet» - судя по ареалу оригинального описания, включающего Луговое (сейчас Луговой Жамбыльской области Казахстана), автор включал в состав var. *pauperum* разные виды и подвиды (*Dorcadion (Acutodorcadion) tianshanskii radkevitshi* Suvorov, 1910, *D. mystacinum mystacinum* Ballion, 1878 и др.).

Материал, послуживший для описания var. *pauperum*, входит в серию паралектотипов *Dorcadion globithorax radkevitshi* Suvorov, 1910.

Примечание. Название является непригодным, так как опубликовано в виде четвертого слова после триномена.

4. *Dorcadion (Compsodorcadion) globithorax* var. *opulentum* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 63 - «An verschiedenen Orten des Semirjetshje-Gebietes gesammelt worden: Kurdaisk-Passhöhe, Umgebung von Vierny, Pishpek und Tokmak» - судя по ареалу оригинального описания, включающего окрестности Верного (сейчас Алма-Ата), Пишпека (сейчас Бишкек) и Токмака, автор

включал в состав var. *opulentum* разные виды (*Dorcadion (Acutodorcadion) tianshanskii* Suvorov, 1910, *D. (A.) mystacinum* Ballion, 1878 и др.) и *D. (A.) optatum* Jakovlev, 1906.

Материал, послуживший для описания: 1 самец (в действительности *D. tianshanskii radkevitschi*) с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиречье: ст. Курдайская, 900 м, 17.V.1907 А. Якобсон; 2) *Compsodorcadion globithorax* В. Yakov. v. *opulentum* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самец [*D. optatum matthiesseni*] с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Alexand. Gb., Matthiessen; 2) *Compsodorcadion globithorax* В. Yakov. v. *opulentum*. Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗММ; 1 самец [*D. optatum matthiesseni*] с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Ур. Сары-Джасык, 24.V.1902 экс. Сапожникова; 2) *Compsodorcadion globithorax* В. Yakov. v. *opulentum*. Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) *Dorcadion optatum matthiesseni* Danilevsky det. - ЗИН.

Примечание. Название является непригодным, так как автор определённо придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999), описав из одного места (ст. Курдайская) две вариации, var. *opulentum* и var. *pauperum* одного вида, как и ssp. *radkevitschi* Suvorov, 1910.

5. *Dorcadion (Compsodorcadion) tschitscherini* var. *abundans* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 71 - «...Semirjetschje-Gebiet im Bezirk von Vierny» - *Dorcadion (Acutodorcadion) tschitscherini* Jakovlev, 1899a.

Материал, послуживший для описания: 1 самец с 3 этикетками и золотистым кружком: 1) Верненский уезд, степь к горе Бурулдаю, 29.IV.1907 Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tschitscherini* В. Yak. v. *abundans* Туре м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Верненский уезд, степь к горе Бурулдаю, 13.IV.1907 Недзвицкий, 2) *Compsodorcadion tschitscherini* В. Yak. v. *abundans* Туре м. G. Suworow det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с 2 этикетками: 1) окр. Вернаго, 20-26.IV.1909 Биседов; 2) *Com. tschitscherini* v. *abundans* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками:

1) Верненский уезд, степь к горе Бурулдаю, 29.IV.1907 Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tschitscherini* В. Yak v. *abundans* Type m. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН.

Примечание. Название не является пригодным, так как несколько вариаций (*abundans*, *perinterruptus*, *abortivus*, *mixtus*) описаны автором из одной популяции, т.е. автор определенно придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999). Оно ошибочно помещено в число синонимов в каталоге усачей Палеарктики (Danilevsky, 2010).

6. *Dorcadion (Compsodorcadion) tschitscherini* var. *perinterruptus* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 71 - «Semirjetschje-Gebiet im Bezirk von Vierny» - *Dorcadion (Acutodorcadion) tschitscherini* Jakovlev, 1899a.

Материал, послуживший для описания: 1 самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Верненский уезд, степь к горе Бурулдаю, 29.IV.1907 В. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tschitscherini* В. Yak v. *perinterruptus* Type m. G. Suvorov det. ♂;

3) к. Г. Суворова; 4) *Dorc. tschitscherini* m. *semiplenum* Voříšek det. 1975 - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками:

1) Верненский уезд, степь к горе Бурулдаю, 13.IV.1907 В. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tschitscherini* В. Yak. v. *perinterruptus* Type m. G. Suworow det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 4 этикетками:

1) Верненский уезд, степь к горе Бурулдаю, 13.IV.1907 В. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tschitscherini* В. Yak. v. *perinterruptus* Type m. G. Suworow det. ♂; 3) к. Г. Суворова;

4) *Dorc. tschitscherini* m. *perinterruptus* Suv. Voříšek det. 1975 - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками:

1) Верненский уезд, степь к горе Бурулдаю, 9.V.1907 В. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tschitscherini* В. Yak. v. *perinterruptus* Type m. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН.

Примечание. Название не является пригодными, так несколько вариаций (*abundans*, *perinterruptus*, *abortivus*, *mixtus*) описаны автором из одной популяции, т.е. автор определенно придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999). Оно ошибочно помещено в число синонимов в каталоге усачей Палеарктики

(Danilevsky, 2010).

7. *Dorcadion (Compsodorcadion) tschitscherini* var. *abortivus* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 71 - «Semirjetschje-Gebiet im Bezirk von Vierny» - *Dorcadion (Acutodorcadion) tschitscherini* Jakovlev, 1899a.

Материал, послуживший для описания: 1 самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Верненский уезд, степь к горе Бурулдаю, 13.IV.1907 В. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tschitscherini* v. *abortivus* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) *Dorc. tschitscherini* m. *submixtum* Breun. Voříšek det. 1975 - ЗИН.

Примечание. Название не является пригодным, так как несколько вариаций (*abundans*, *perinterruptus*, *abortivus*, *mixtus*) описаны автором из одной популяции, т.е. автор определенно придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999). Оно ошибочно помещено в число синонимов в каталоге усачей Палеарктики (Danilevsky, 2010).

8. *Dorcadion (Compsodorcadion) tschitscherini* var. *mixtus* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 71 - «Semirjetschje-Gebiet im Bezirk von Vierny» - *Dorcadion (Acutodorcadion) tschitscherini* Jakovlev, 1899a.

Материал, послуживший для описания: 1 самец с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Верненский уезд, степь к горе Бурулдаю, 13.IV.1907 В. Недзвицкий; 2) *Compsodorcadion tschitscherini* В. Як. v. *mixtus* Туре м. G. Suworow det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) *Dorc. tschitscherini* m. *mixtum* Suv. Voříšek det. 1975 - ЗИН.

Примечание. Название не является пригодным, так как несколько вариаций (*abundans*, *perinterruptus*, *abortivus*, *mixtus*) описаны автором из одной популяции, т.е. автор определенно придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999). Оно ошибочно помещено в число синонимов в каталоге усачей Палеарктики (Danilevsky, 2010).

9. *Dorcadion (Compsodorcadion) luteolum* ab. *albidulum* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 64 - «Pischpek, Mainak geb., Semirjetshje-Gebiet» - *Dorcadion (Acutodorcadion) alexandris* Pic, 1900.

Материал, послуживший для описания, входит в серию паралектотипов *D. (C.) luteolum* Suvorov, 1910.

10. *Dorcadion (Compsodorcadion) tianshanskii pleonastus* Suvorov, 1910.

Suvorov, 1910a: 68 - «Gesammelt im Semirjetshje-Gebiet» - *Dorcadion (Acutodorcadion) tianshanskii tianshanskii* Suvorov, 1910.

Материал, послуживший для описания, входит в серию паралектотипов *D. tianshanskii* Suvorov, 1910.

Примечание. Название «*pleonastus*» было опубликовано без указания таксономического статуса. Оно не является пригодным, так как судя по оригинальной этикетке опубликовано для той же популяции (верховья Чулака), что и номинативная форма, т.е. автор определенно придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999).

11. *Dorcadion (Compsodorcadion) inderiense* var. *penichrus* Suvorov, 1911.

Suvorov, 1911a: 70 - (без указания местонахождения) - *Dorcadion* (s. str.) *glycyrrhizae inderiense* Suvorov, 1911.

Материал, послуживший для описания не обнаружен.

Примечание. Название не является пригодным, так как опубликовано для той же популяции, что и номинативная форма, т.е. автор определенно придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999)

12. *Dorcadion hauseri* ab. *obliteraticostum* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 67 - «Gebiet Semirjetschensk in der Umgegend von Prshewalsk» - *Dorcadion (Cribridorcadion) semenovi hauseri* Reitter, 1895.

Материал, послуживший для описания: 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Семиреченская об., окр. Пржевальска, IV.1908 Педашенко; 2) *Dor. Hauseri* Rtt. v.

obliteraticostum Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) окр. Пржевальска, Семиреч. обл. Д. Д. Педашенко, Каракольское ущ., 19.IV.1908; 2) *Dor. Hauseri* Rtt. v. *obliteraticostum* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН.

13. *Dorcadion dsungaricum* ab. *hypertaenium* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 70 - (без указания местонахождения) - *Dorcadion (Cribridorcadion) sokolowi* Jakovlev, 1899.

Материал, послуживший для описания: 2 самки с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) *Dsungaria Borochoho Gb.*, Coll. Hauser, 6.05.; 2) *Dorcadion dsungaricum* Pic v. *hypertaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 15.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Dorcadion dsungaricum* Pic. v. *hypertaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) *Dorcadion sokolovi* Jak. f. typ. W. Shawrow det. - ЗИН; 1 самец, 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 17.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Dorcadion dsungaricum* Pic v. *hypertaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ (♀); 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 21.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Dorcadion dsungaricum* Pic v. *hypertaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова; 4) *Dorc. sokolovi* Jak. N. Plavilstshikov det. ♀ - ЗИН.

14. *Dorcadion melanchalicum* ab. *epitaenium* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 70 - (без местонахождения). - *Dorcadion (Cribridorcadion) sokolowi* Jakovlev, 1899.

Материал, послуживший для описания: 1 самка с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) окр. Джаркента, урочищ. Тишкан, IV.916.13 Рюкбейль; 2) *Dorcadion* a. *epitaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самец с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) *Dsungaria, Borochoho-Gb.*, Coll. Hauser, 6.05; 2) *Dorcadion melanchalicum* Pic v. *epitaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 3 самки с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский

уезд, 15.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Dorcadion melancholicum* v. *epitaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 17.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Dorcadion melancholicum* v. *epitaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 21.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Dorcadion melancholicum* v. *epitaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) *D. sokolovi* Jak. а. *amyton* Jak. W. Shawrow det. ♀ - ЗИН; 1 самка с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 21.IV.1906 В. Рюкбейль; 2) *Dorcadion melancholicum* v. *epitaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♀; 3) к. Г. Суворова - ЗИН.

15. *Compsodorcadion rufidens* ab. *prosdototaenium* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 70 - (без указания местонахождения) - судя по наличному материалу, автор включал в состав var. *prosdototaenium* разные виды и подвиды (*D. globithorax*, *D. m. mystacinum*, *D. m. rufidens*).

Материал, послуживший для описания: 1 самка [*D. globithorax* ?] с золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Fl. Ili, Matthiessen; 2) *Com. rufidens* Jakov. v. *prosdototaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♀ - ЗИН; 1 самец [*D. m. mystacinum*] с золотистым кружком и 3 этикетками: 1) Аулетинск. уезд., дол. р. Таласа, IV.1905 Фишер; 2) *Com. rufidens* Jakov. v. *prosdototaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♂; 3) к. Г. Суворова - ЗИН; 1 самец [*D. mystacinum rufidens*] золотистым кружком и 2 этикетками: 1) Туркестан: ст. Кеюк, Сырдар обл., 700 м, 7.V.1907 А. Яковсон; 2) *Comp. rufidens* Jakov. v. *prosdototaenium* Тур. м. G. Suvorov det. ♂ - ЗИН.

16. *Neodorcadion grumi* var. *leucotaenium* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909: 82 - «In der nord-westl. Mongolei auf Bergabhängen, längs dem Tale des Flusses Namüra, nördlich von Kobdo, ... längs den nördlichen Abhängen des Gebirgsrückens Tanny-Ola» - *Eodorcadion* (s. str.) *maurum maurum* (Jakovlev, 1889).

Материал, послуживший для описания, входит в серию паралектотипов *Neodorcadion grumi* Suvorov, 1909.

Примечание. Название является непригодным, так как автор определённо придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999), описав соответствующие экземпляры из одного места с номинативной формой: “Ebendasselbst gefangen”.

17. *Neodorcadion novitzkyi* var. *inalbatum* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909a: 88 - «Auf dem Wege von Kerulen nach Chingan» - *Eodorcadion (Ornatodorcadion) novitzkyi* (Suvorov, 1909).

Материал, послуживший для описания, входит в серию паралектотипов *Neodorcadion novitzkyi* Suvorov, 1909.

Примечание. Название является непригодным, так как автор придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999), описав соответствующие экземпляры из одного места с номинативной формой.

18. *Neodorcadion chinganicum* var. *melancholicum* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909a: 91 - «Gleichfalls in den Vorbergen von Chingan» - *Eodorcadion* (s. str.) *chinganicum chinganicum* Suvorov, 1909.

Материал, послуживший для описания, входит в серию паралектотипов *Neodorcadion chinganicum* Suvorov, 1909.

Примечание. Название является непригодным, так как автор придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999), описав соответствующие экземпляры из одного места с номинативной формой.

19. *Neodorcadion humerale* var. *mogissemium* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909: 88a - «in den Vorbergen von Chingan» - *Eodorcadion (Humerodorcadion) humerale trabeatum* (Jakovlev, 1901).

Материал, послуживший для описания: 3 самца, 2 самки, Khingan, [неразборчиво] - ЗИН; 2 самца, Khingan, 25.VI.1891 - ЗИН.

Примечание. Название является непригодным, так как автор придал ему инфраподвидовой ранг (ст. 45.6.4), описав из одного

места одновременно две вариации: var. *melan* и var. *mogissemium*; соответствующие экземпляры (4 самца и 5 самок), согласно первоописанию, были собраны в один день «25.VI.1891» - эта дата указана на этикетках экземпляров в коллекции (ЗИН), обозначенных Суворовом как типы var. *melan* и var. *mogissemium*. В коллекции ЗИН имеется также другая серия экземпляров, обозначенных Суворовом как типы var. *mogissemium*, однако их этикетки не соответствуют данным первоописания. 1 самец с 2 этикетками: 1) Хинган от Мардын-гола до Баланряк-гола, 9.VI.1887 Гарнак; 2) *Neodorcadion humerale* Gebl. var. *mogissemium* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самец с 4 этикетками: 1) Khingan [следующее слово неразборчиво] 9.VI.; 2) *Neodorcadion humerale* v. *mogissemium* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) *Eodorcadion humerale* m. *mogissemium* Suv. Voříšek det. 1976; 4) Syntyprus (красная) - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками: 1) Chingan [следующее слово неразборчиво], 9.VI.04; 2) *Neodorcadion humerale* v. *mogissemium* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) Syntyprus (красная) - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) Khingan [слово неразборчиво], 9.VI.91; 2) *Neodorcadion humerale* v. *mogissemium* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 1 самец с 3 этикетками: 1) Khingan 20/VIII-IX; 2) *Neodorcadion humerale* v. *mogissemium* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) Syntyprus (красная) - ЗИН; 1 самец с 3 этикетками: 1) Khingan [слово неразборчиво]; 2) *Neodorcadion humerale* v. *mogissemium* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) Syntyprus (красная) - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками: 1) Khingan 20/VIII-IX; 2) *Neodorcadion humerale* v. *mogissemium* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) Syntyprus (красная) - ЗИН; 1 самец с 3 этикетками: 1) Khingan 20/ VII - 15; 2) *Neodorcadion humerale* v. *mogissemium* Тур. м. G. Suworow det. ♂; 3) Syntyprus (красная) - ЗИН.

20. *Neodorcadion humerale* var. *melan* Suvorov, 1909.

Suvorov, 1909: 89a - «in den Vorbergen von Chingan» - *Eodorcadion (Humerodorcadion) humerale trabeatum* (Jakovlev, 1901).

Материал, послуживший для описания: 2 самца, 5 самок, без географической этикетки, 25.VI.1891 - ЗИН.

Примечание. Название является непригодным, так как автор

придал ему инфраподвидовой ранг (ст. 45.6.4), описав из одного места одновременно 2 вариации: var. *melan* и var. *mogissemium*. Соответствующие экземпляры (4 самца и 5 самок), согласно первоописанию, были собраны в один день «25.VI.1891» - эта же дата указана на этикетках экземпляров в коллекции (ЗИН), обозначенных Г. Суворовом как типы var. *melan* и var. *mogissemium*. В коллекции ЗИН имеется также другая серия экземпляров, обозначенных Суворовом как типы var. *mogissemium*, однако их этикетки не совпадают с данными первоописания: 1 самец с 2 этикетками: 1) Khingan [слово неразборчиво]; 2) *Neodorcadion humerale* Gebl. var. *melan* Тур. м. G. Suworow det. ♂ - ЗИН; 1 самка с 2 этикетками: 1) 805; 2) *Neodorcadion humerale* var. *melan* Тур. м. G. Suworow det. ♀ - ЗИН; 1 самка с 4 этикетками: 1) Sibirien Reitter. Leder; 2) *Neodorcadion humerale* var. *melan* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 4) Syntypus (красная) - ЗИН; 1 самка с 3 этикетками: 1) Амур 15/VI.96 Радде. Комар.; 2) *Neodorcadion humerale* v. *melan* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) Syntypus (красная) - ЗИН; 1 самка с 4 этикетками: 1) Хинган от Мардын-гола до Балаирэк-гола, 17.VII.1887 Гарнак; 2) *Neodorcadion humerale* Gebl. var. *melan* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 3) к. Г. Суворова; 4) Syntypus (красная) - ЗИН; 1 самка с 4 этикетками: 1) Пан-ли-схо-чум и Сусу, 17.VI.97 Громбч.; 2) *Neodorcadion humerale* var. *melan* Тур. м. G. Suworow det. ♀; 4) Syntypus (красная) - ЗИН.

21. *Dorcadion (Compsodorcadion) jakovlevianum* var. *tryphthis* Suvorov, 1911.

Suvorov, 1911a: 61 (без указания особого местонахождения, т.е. там же где и номинативная форма) - *Dorcadion* (s. str.) *gebleri gebleri* Kraatz in Küster, 1873.

Типовой материал не обнаружен.

Примечание. Название не является пригодным, так как опубликовано для той же популяции, что и номинативная форма, т.е. автор определенно придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999)

22. *Dorcadion argonauta* var. *pallescens* Suvorov, 1913.

Suvorov, 1913: 75 (без указания особого местонахождения, т.е. там же где и номинативная форма) - *Dorcadion (Cribridorcadion) sulcipenne argonauta* Suvorov, 1913.

Материал, послуживший для описания, входит в серию паралектотипов *Dorcadion argonauta* Suvorov, 1913..

Примечание. Название не является пригодным, так как опубликовано для той же популяции, что и номинативная форма, т.е. автор определенно придал ему инфраподвидовой ранг (Art. 45.6.4 ICZN, 1999)

23. В коллекции ЗИНа имеется самец *Eodorcadion sifanicum* (Suvorov, 1912) с 4 этикетками: 1) Лянь-чжоу, 26-27.VII.08 эк. Козлова; 2) *Neodorcadion Napalkovi* Typ. m. G. Suvorov det. ♂; 3) *Eodorcadion sifanicum* Namchaydorzh det. ♂; 4) *Eodorcadion (Ornat.) sifanicum* Suv. Voříšek det. 1976 - ЗИН. *Neodorcadion napalkovi* никогда не был опубликован.

Благодарности. Автор сердечно благодарит А.А. Гусакова и А.Л. Озерова (Зоологический музей Московского государственного университета) и А.Л. Лобанова (Зоологический институт РАН) за предоставление возможности работы с коллекциями; Б.А. Коротяева за многочисленные существенные замечания, учтенные при окончательной редакции текста; А.М. Шаповалова за предварительно обозначение многих лектотипов Г.Л. Суворова (<http://www.zin.ru>). Особую благодарность автор выражает М.Л. Данилевскому (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва) за регулярные консультации.

ЛИТЕРАТУРА

- Данилевский М.Л. 1988. Сибирские усачи рода *Oberea* группы *purillata* (Coleoptera, Cerambycidae). - Вестник зоологии. № 1: 35-40.
- Лазарев М.А. 2008. Заметки по спорным вопросам систематики и распространения жуков -усачей (Coleoptera, Cerambycidae) России и сопредельных стран. - Актуальные проблемы приоритетных направлений развития естественных наук. Сборник статей. М.: Изд -во «Прометей» МПГУ: 129 -136.
- Лазарев М.А. 2009. Таксономическая структура *Dorcadion (Cribridorcadion) ciscaucasicum* Jakovlev, 1900 (Coleoptera: Cerambycidae) с описанием нового подвида из Тамани. - Эверсмания, Энтомологические

М.А. Лазарев / M.A Lazarev

- исследования в России и соседних регионах. № 19 -20: 10 -15, 1 табл.
Международный кодекс зоологической номенклатуры. М.: Товарищ. науч. изд. КМК, 2004. 232 с.
- Намхайдорж Б.К. 1972. К фауне жуков -дровосеков (Coleoptera, Cerambycidae) Монгольской Народной Республики. - Насекомые Монголии. Л.: Наука. Вып. 1: 495-538.
- Плавильщиков Н.Н. 1916. Заметки о жуках -усачах палеарктической области (Coleoptera, Cerambycidae). III*). - Русское Энтомологическое Обозрение. 16(1 -2): 18-22.
- Плавильщиков Н.Н. 1958. Жуки -дровосеки. Ч. 3. Подсемейство Lamiinae, ч. 1. Фауна СССР. Жесткокрылые. Т. 23. М.; Л.: Изд -во АН СССР, 1958. 592 с.
- Суворов Г.Л. 1915а. Новые виды родов *Dorcadion* и *Compsodorcadion* (Coleoptera, Cerambycidae). - Русское Энтомологическое Обозрение. 15(2): 115-121.
- Суворов Г.Л. 1915б. Новые роды и виды жесткокрылых (Coleoptera, Curculionides и *Cerambycides*) палеарктической области. - Русское Энтомологическое Обозрение. 15(3): 327 -346.
- Breuning S. 1962. Revision der *Dorcadionini* (Coleoptera, Cerambycidae). - Entomologische Abhandlungen. 27. S. 1-665.
- Danilevsky M.L. 1996a. New taxa of the genus *Dorcadion* Dalman from Asia (Coleoptera, Cerambycidae). - *Lambillionea*. 96(2): 407-420.
- Danilevsky M.L. 1996b. A revue of subspecific structure of *Dorcadion* (*Compsodorcadion*) *gebleri* Kraatz, 1873 (Coleoptera, Cerambycidae) with description of two new subspecies. - *Coleoptera. Schwanfelder Coleopterologische Mitteilungen*. 21: 1-8.
- Danilevsky M.L. 1999. Review of *Dorcadion* (s. str.) species from the upper Chu Valley and allied territories (Coleoptera, Cerambycidae). - *Coléoptères*. 5(3): 15-41.
- Danilevsky M.L. 2001. Review of subspecific structure of *Dorcadion* (s. str.) *glicyrrhizae* (Pallas, 1771) (Coleoptera, Cerambycidae). - *Les cahiers Magellanes*. 5: 1-27.
- Danilevsky M.L. 2004 Review of *Eodorcadion* Breuning, 1946 of "intermedium -group" from Mongolia and China with a description of a new species (Coleoptera, Cerambycidae). - *Les cahiers Magellanes*. 33: 1-18.
- Danilevsky M.L. 2006. Four new *Dorcadionini* taxa from South Urals (Coleoptera, Cerambycidae). - *Les cahiers Magellanes*. 54: 1 -20.
- Danilevsky M.L. 2007a. *Politodorcadion eurygyne* (Suvorov, 1911) and *P. e. lailanum* ssp. n. (Coleoptera, Cerambycidae) from East Kazakhstan. - *Caucasian Entomological Bulletin*. 3(2): 201-205.
- Danilevsky M.L. 2007b. Revision of the genus *Eodorcadion* Breuning, 1947 (Coleoptera, Cerambycidae). - *Collection systématique*. 16, *Magellanes*: 1 -230.
- Danilevsky M.L. 2010a. New Acts and Comments. Cerambycidae. - Löbl I., Smetana A. (eds). *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Vol. 6. Stenstrup: Apollo Books: 43-49.

M.A. Лазарев / M.A Lazarev

- Danilevsky M.L. 2010b. Tribe Dorcadionini. - Löbl I., Smetana A. (eds). Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6. Stenstrup: Apollo Books: 241-264.
- Danilevsky M.L. 2012. New data on Dorcadion Dalman, 1817 (Coleoptera, Cerambycidae) of middle Chu -river basin in Kazakhstan and Kirgizia. - Humanity Space. International Almanac. Vol. 1. Supplement 11: 4-46.
- Danilevsky M.L. 2013. Taxonomic notes on Palaearctic Longicorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae). - Humanity Space. International Almanac. Vol. 2. Supplement 2: 5-27.
- Danilevsky M.L., Kasatkin D.G., Rubenyan A.A. 2005. Revision of the taxonomic structure of the tribe Dorcadionini (Coleoptera, Cerambycidae) on the base of endophallic morphology. - Russian Entomological Journal. 13 (2004), 3: 127-149.
- Fischer von Waldheim G. 1842. Catalogus Coleopterorum in Siberia orientali a cel. Gregorio Silide Karelin collectorum. Moscou: 1-28.
- Ganglbauer L. 1884. Bestimmungstabellen europäischer Coleopteren: VIII. Cerambycidae. Schluss. Mit Berücksichtigung der Formen Algiers und des paläarktischen Asiens, exclusive jener von Japan. - Verhandlungen Zoologisch -Botanischen Gesellschaft Wien. 33 [1883]: 437-586.
- Gebler F.A. von. 1825. Coleopterorum Sibiriae species novae. - Hummel A.D. Essais Entomologiques. 1(4). St. Pétersbourg: Chancellerie privée du Ministère de l'Intérieur: 42-57.
- Gebler F.A. von. 1833. Notae et additamenta ad Catalogum Coleopterorum Sibiriae occidentalis et confinis Tatariae Operis, C.F. Ledebours Reise in das Altaigebirge und die soongarische Kirgisensteppes (zwyter Theil. Berlin 1830). - Bulletin Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 6: 262-309.
- Hammarström R. 1893. Bidrag till kannedom af sydvestra Sibiriens insektfauna. - Öfversigt Finska Vetenskaps -Societetens Förhandlingar. 34: 185-195.
- Hayashi M. 1982. The Cerambycidae of Japan (Col.) (13). - Entomological Review of Japan. 37(2): 141-151.
- Heyrovský L. 1964. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei, 18. Cerambycidae (Coleoptera). - Rovartani közlemények: a Magyar Rovartani Társaság kiadványa (Folia entomologica Hungarica). Series nova. 17(25): 375-380.
- ICZN (International Code of Zoological Nomenclature). Fourth Edition. 1999. International Commission on Zoological Nomenclature. Tipografia La Garangola, Padova: 306 pp.
- Jakovlev B.E. [Jakowleff] 1889. Insecta, a cl. G.N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. X. Coleoptera (Neodorcadion et Compsodorcadion). - Horae Societatis Entomologicae Rossicae. 24(1 -2) 244-253.
- Jakovlev B. E. [Jakowleff] 1899a. Quelques nouvelles espèces du sous -genre Compsodorcadion Ganglb. - Horae Societatis Entomologicae Rossicae. 33 [1901] (1 -2): 147-155.
- Jakovlev B.E. [Jakowleff] 1899b. Nouvelles espèces du genre Dorcadion Dalm. - Horae Societatis Entomologicae Rossicae. 34 [1899 -1900] (1 -2): 59-70.
- Jakovlev B.E. [Jakowleff] 1901. Etude sue les Neodorcadion de l'Asie Russe (Coleoptera, Cerambycidae). - Revue Russe d'Entomologie. 1(4 -5): 146-

166.

- Kraatz G. 1873. [new taxa]. - Küster H.C. Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschriebenen von Dr. G. Kraatz im Anschluss an die Käfer Europa's von Dr. H.C. Küster. Nürnberg: Bauer & Raspe, H. XXIX: 101.
- Lazarev M.A. 2015. New Dorcadion (Cribridorcadion) (Coleoptera: Cerambycidae) from Caucasus and Iran. - Humanity Space. International Almanac. 4(5): 1108-1117.
- Löbl I. & Smetana A. (ed.) 2010. Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 6. Chrysomeloidea. Stenstrup: Apollo Books. 924 pp.
- Plavilstshikov N.N. 1915. Notices synonymiques sur les Longicornes (Coleoptera, Cerambycidae). - Revue Russe d'Entomologie. 15(1) [1915 -1916]: 79-80.
- Plavilstshikov N.N. 1927. Addenda et corrigenda concernant le Coleopterorum Catalogus, parties 73 et 74 (Lamiinae) de Chr. Aurivillius. - Encyclopédie Entomologique (Paris). Ser. B. I. Col. 2: 49-68.
- Plavilstshikov N.N. 1929a. Synonymische Bemerkungen über Agapanthia -Arten (Coleoptera, Cerambycidae). - Entomologisches Nachrichtenblatt. 3(3): 103.
- Plavilstshikov N.N. 1929. Über die mit Agapanthia villosoviridescens Deg. verwandten Arten (Coleoptera, Cerambycidae). - Coleopterologisches Centralblatt. 4 (1929/30), 3/4: 130-137.
- Plavilstshikov N.N. 1931. Über die von G. L. Suvorov beschriebenen Cerambyciden -Arten (Coleoptera). - Entomologische Blätter. 27(2): 59-65.
- Reitter E. 1895: Zwölfter Beitrag zur Coleopteren -Fauna des russischen Reiches. - Wiener Entomologische Zeitung. 14: 149-162.
- Suvorov G. L. 1909a. Beschreibung neuer Arten der Neodorcadion Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae). - Revue Russe d'Entomologie. 9: 80-92.
- Suvorov G.L. 1909b. Beschreibung einer neuen Art der Untergattung Compsodorcadion Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae). - Revue Russe d'Entomologie. 9: 93-95.
- Suvorov G.L. 1910a. Neue Arten und Varietäten der Untergattung Compsodorcadion Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae). - Revue Russe d'Entomologie. 10: 61-71.
- Suvorov G.L. 1910b. Beschreibung einer neuen Art der Gattung Dorcadion Dalm. (Coleoptera, Cerambycidae). - Revue Russe d'Entomologie. 9 [1909]: 290-291.
- Suvorov G.L. 1911a. Beschreibung neuer Arten des Subgenus Compsodorcadion Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae). - Revue Russe d'Entomologie. 11: 60-70.
- Suvorov G.L. 1911b. Eine neue Art des Subg. Compsodorcadion Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae). - Revue Russe d'Entomologie. 11: 279-282.
- Suvorov G.L. 1912. Vier neue Neodorcadion -Arten (Coleoptera, Cerambycidae) - Revue Russe d'Entomologie. 12: 70-75.
- Suvorov G.L. 1913. Beschreibung neuer Cerambyciden -Arten (Coleoptera) - Revue Russe d'Entomologie. 13: 66-81.

Получена / Received: 19.10.2012

Принята / Accepted: 27.10.2016